

БЕОГРАД

НАУЧНИ
СТАНАК
СТАВИСТА
У ВУКОВЕ
ДАНЕ

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВИ РЕСУРСИ:
ТЕОРИЈА, ОПИС И ПРИМЕНЕ

43/3

БЕОГРАД, 2014.

Првослав Т. РАДИЋ*
 Филолошки факултет
 Универзитета у Београду

ИЗ ИКАВСКЕ БАШТИНЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА: О ГОВОРУ ТУКУЉСКИХ РАЦА

У оквиру икавског комплекса српског језика налази се и говор тукуљских Раца, скромна дијалекатска оаза у Мађарској, јужно од Будимпеште. Циљ овог прилога је да пружи лингвистичку анализу тукуљског говора, за шта су послужила два различита извора, један научни (лингвистички упитник) и један књижевноуметнички (збирка приповедака). Коришћени извори су потврдили да тукуљски говор главнином својих особина припада типично српском језичком комплексу. О томе говори упитно-односна заменица *што / шта*, африкате *ћ* и *ђ* (*mačuva, meda*), као континуанти **tj, *dj*, вокали *e* и *y* (*jezik, muž*), као континуанти *ę* и *o*, иницијално *y-* (*uzeti, Uskrs*) м. секвенце *в-*, вокал *y* (*jabuka, dug*), као континуант *l*, група *цр* (*crv, crno*) м. групе *чр*, проширење *-oal-ев* код једносложних именица м.р. у множини (*brkovi, krajevi*), наставак *-a* у ген. множине именица (*volova, krušaka, jaja*) итд.

Кључне речи: Тукуља, Раци, Мађарска, дијалекти српског језика, фонетика, морфологија, синтакса, лексика, творба речи

I Увод

За икавце српског језика, под ма којим етничким или националним називом данас били познати, зна се да су разасути на широком простору – од Далмације и западне Херцеговине на југу до Будимпеште на северу. Оваква њихова распрострањеност углавном се доводи у везу са бројним миграцијама из турског времена. Поред дијалекатских, они познају и друге културне особености (у већини су, нпр., католичке вере) које их кадшто повезују у посебну етничку грану. Део овог становништва назива се, тако, са своје стране или (и) од стране других Буњевцима. За подунавске католике Буњевце Ј. Ердџановић истиче да, поред тога што поглавито насељавају Бачку, живе „и у данашњој јужној Угарској у десет села”, међу којима је и Тукуља (мађ.

* prvoslavr@yahoo.com

Tököl), насеље у пештанској жупанији (Ердељановић 1930: 2). Још у првој половини XIX века истраживачи бележе да се становништво низа села ове жупаније, укључујући и мештане Тукуље, назива Рацима (Исто: 5, исп. 295, 345–346).¹ „Као што је познато, – пише Ердељановић – Мађари већ одавно називају православне Србе именом 'Раџи' : у једн. *Rács*, у множ. *Rácsok*” (Исто: 346).² Ово име примили су на себе и подунавски Буњевци: „А то ће рећи, да су Буњевци у сваком погледу чинили на Мађаре и на Немце исти утисак као и православни Срби, да се дакле у њиховим очима нису од православних Срба ничим другим разликовали осим својом католичком вером” (Исто: 346–347).³ Зато се и у Бечком ратном архиву, у документима који садрже податке о досељавању Буњеваца (1687–1689), ово становништво назива католичким Србима (*katholische Ratzen, Rasciani catholici*) (Ивић 1922: 11). Већ је В. Караџић указивао на то да ова „браћа наша закона Римскога [...] говоре онакијем истијем језиком као и Срби”, те да не види како се могу национално подводити под који други народ.⁴ Караџић зато упућује посебне похвале за објективан етнографски приступ српском етничком идентитету који у то време негују Мађари, јер се у мађарском језику *Раџом* (од *Rascianus*, тј. Рашанин) по традицији зове свако ко говори српским језиком, а ако би се баш желело указати на његову католичку припадност, употребљавао се термин *напишта Раџ* (Караџић 1849: 133).

Много је различитих извора о пореклу подунавских Буњеваца, међу којима је доста оних који се претежно везују за народна предања. Један од таквих извора говори о Буњевцима као досељеницима са обала реке Буне, леве притоке Неретве, са херцеговачко-далматинске размеђе. Још ће В. Караџић средином XIX века пренети ово предање: „Буњевци може бити да се зову од Херцеговачке ријеке *Буне*, од које су се, као што се приповиједа, негда амо доселили” (Исто: 130).⁵ На распрострањеност ове етничке гране указује и Ј. Цвијић, а осврћући се на подунавске Буњевце бележи да „станују поглавито у пределима Суботице, Баје и Сомбора. Они су скорији досељеници и пореклом из Босне, Херцеговине, можда и из Загорске Далмације” (Цвијић 1919: 319). Ипак, истиче аутор, „њихова главна досељавања била су након ослобођења Будимпеште (1686.)” (Исто). На различитим местима у својим радовима Цвијић даје и нешто етнографских и културолошких оцена: „По високом стасу они припадају динарској раси, тако исто и по основним цр-

¹ Сами Тукуљи себе и данас сматрају Рацима, а не Буњевцима (исп. Szilágyi 2007: 68).

² „Од њих су – наставља аутор – овај назив примили и аустриски и угарски Немци (у једн. *Ratze, Raitze* сл., у множ. *Ratzen, Raitzen, Rāzen* и сл.), па затим и Срби, и то најпре у Угарској, а од 18. века и у Славонији и понегде у северној Хрватској” (Исто).

³ По аутору, то што су и сами подунавски Буњевци прихватили назив Раци показује да су сматрали себе Србима, католичке вере (Исто: 347). О томе и данас поуздано сведоче примери ојконимских паралела попут *Српски Ковин* : мађ. *Rácskeve*, *Српски Аљмаш* : мађ. *Rácsalmás* итд.

⁴ После Караџићева времена, појам „браћа наша закона Римскога” насилно је, под притисцима појединих политичких парадигми, подвођен под национално име „Хрвати” (исп. фус. 9).

⁵ Уз речничку одредницу *Буњевац*, Караџић (1852) доноси: „у Бачкој Србин закона Римскога”. Под одредницом *Раџ* стоји: „*der Raize, Rascianus, (eine für Spott genommene und gegebene Benennung von Seite der Ungern für Serbe, Serbus)*” (Исто).

тама психичким; они су добро сачували традиције балканских Срба” (Исто: 319).

Циљ овог прилога је да се у оквиру теме о подунавским икавцима осврнем на језичке и културолошке одлике Тукуље (етн. *Тукуљац*, *Тукуљача*, ткет. *тукуљски*), мале оазе удаљене од своје језичке матице и смештене међу мађарским становништвом. Град Тукуља се налази у Пештанској жупанији, на Дунаву, а у историјским документима насеље се помиње још 1280. године. Под Еугеном Савојским овде је организовано пресељавано становништво из различитих области, које се углавном бавило земљорадњом и сточарством. Године 2001. град је бројао 10.164 становника са већинским мађарским становништвом (исп. <http://hr.wikipedia.org/wiki/Tukulja>).⁶ Старији истраживачи су још увек наилазили на свежа предања о путевима досељавања овдашњег становништва. „Такође ће бити углавном по народном казивању и предању самих Буњеваца постала ова саопштења: Општина Тукуљ је насељена 'von Raizen aus Dalmatien und Serbien'”, пише Ердџановић (1930: 86).

II Тукуљски говор у дијалектолошким изворима

Интересовање за српске говоре у Мађарској врло је старо (од В. Карацића, преко А. Белића и П. Ивића до П. Степановића, М. Николића, С. Милорадовић и др.) и о тој теми се данас може сакупити већ солидна научна библиографија. Један од последњих осврта на ова истраживања дат је у Радић–Милорадовић 2009 (посебно 153–161), те се на питање историјата ових истраживања нећу посебно освртати. Уочљиво је, ипак, да се у време кризе југословенске државе и распада научнополитичке парадигме о тзв. „српскохрватском” језику ова истраживања на српској страни, самоиницијативно или под вањским притисцима, усредсређују на православно становништво, препуштајући хрватском дијасистему католичке житеље (нпр. Буњевце, Раце, Шокце, исп. фус. 6). Тако, поједини српски истраживачи експлицитно убрајају ове католичке скупине говорника српског језика (тзв. „штокавског наречја”) у хрватски национални те и језички корпус, без обзира и на то како се то становништво изјашњавало (или осећало). Свој лингвистички опис у поглављу *Говори Хрвата у околини Будимпеште* (149–158) П. Степановић (1994), Србин родом из Мохача, започиње реченицом: „У три села у околини Будимпеште, Тукуљи (Tököl), Андзабегу (Érd) и Ерчину (Ercsi), живе Хрвати који себе називају католичким Рацима, или просто Рацима” (Исто:

⁶ Цитирани хрватски извор имплицитно појашњава како је дошло до масовног покатоличавања досељеника, констатацијом да је Савојски „vodio takvu useljensku politiku koja je osiguravala povoljne uvjete za rimokatoličke doseljenike (Hrvate i Nijemce), od kojih i potječu današnje manjine Hrvata i Nijemaca” (Исто, курс. П.Р.). Хрватско национално становиште препознатљиво је и у другим ставовима: „Tukuljski Hrvati (Tukuljci) – бележи се овде – су се некада називали Bunjevci, ali su vremenom prihvatili ime Rac [...] Govor tukuljskih Hrvata je izmiješani novoštokavski ikavski i novoštokavski (i)jekavski dijalekt hrvatskog jezika” (Исто, курс. П. Р.). Ово је доминантно гледиште хрватске лингвистике у вези с овим питањем.

149, курз. П.Р.).⁷ Отуда ће аутор у потоњој студији коју је посветио српским говорима у Мађарској искључити из анализе католичка насеља, јер, пише он, „знатан број јужнословенских католика” („а који су себе *називали* [...] разним етничким именима, као Шокци, Раци, Бошњаци и сл.”) „бисмо *по данашњем схватању* назвали Хрватима” (Степановић 2000: 15, курз. П.Р., исп. фус. 1).⁸ И то све упркос томе што у свом историјском прегледу о стању Срба на мађарској територији, аутор рацки етникум несумњиво изједначава са српским (Исто: 14, 15). Само оваквим, рекло би се клерикалистичким приступом, који није заобишао ни граматике савременог српског језика последњих деценија, може се објаснити зашто су српски лингвисти из српског језичког корпуса почели искључивати читаве његове делове, пре свега српску икавицу.⁹ Па и у поменутом прегледу дијалектолошких истраживања у Мађарској, сада вероватно већ по инерцији оваквог начина истраживања, дат је осврт на „говор *православних Срба*” (Радић–Милорадовић 2009: 158, курз. П.Р.). Додуше, некако се у овом прегледу, ипак, нашла и католичка (и икавска) Тукуља у оквиру кратке констатације да су у раду на *Српскохрватском дијалектолошком атласу*, организованом под окриљем Српске академије наука и уметности, у периоду након 1987. године „обрађене Ловра, Медина и Тукуља” (Исто: 159). Та исправка, начелно узевши, иде у добром правцу, јер „дијалектолошким истраживањима је утврђено да су у говору Срба у Мађарској заступљена сва три наречја – екавско, ијекавско и икавско” (Илић 2009: 345), а чак је и на плану националног изјашњавања уочено да је „један значајан број *неправославних испитаника* (! – П. Р.) [...] на попису из 2001. истакао своју везу са српском заједницом” (Исто: 344, в. и тамо наведену литературу).

Колико је мени познато, Тукуља није шире истраживана у дијалектолошкој науци. Пре нешто више од пола века П. Ивић је дао прве релевантне дијалектолошке податке о њој. На његовој карти под називом *Delimičan pregled srpskohrvatskih govora u Mađarskoj* налазимо да је Тукуља обележена као насеље са католичким становништвом, те да представља мешавину источнохерцеговачких и млађих икавских говора (Ivić 1961–1962). Више непосредних података о тукуљском говору бележимо много касније у поменутом поглављу *Говори Хрвата у околини Будимпеште*, у монографији П. Степановића (1994).

Како је поменуто, у оквиру рада на *Српскохрватском дијалектолошком атласу* обрађен је дијалекатски пункт Тукуља. У Међуакадемијском одбору за дијалектолошке атласе САНУ, из периода када је њиме руководио П. Ивић,

⁷ У тексту није појашњен овај раскорак између сопственог опредељења ове етничке заједнице и њене вањске националне категоризације коју заступа аутор.

⁸ Критичке опаске на овакав ауторов „лингвистички” приступ изнете су у Радић–Милорадовић (2009).

⁹ Тумачење ове појаве би, међутим, морало бити сложеније јер овај приступ је баштини-ла и титоистичка идеологија. Непосредно после Другог светског рата, 14. V 1945. год., Главни народноослободилачки одбор Војводине наложио је месним одборима да отпочну административно превођење католичког становништва српског језика (Буњевце, Шокеце) у Хрвате. В. факсимил о укидању права на изјашњавање Буњевцима и Шокецима пренет у: <http://sr.wikipedia.org/sr/Буњевци>.

налази се попуњен упитник из Тукуље (инв. бр. 243). Упитник је попунила Јулка Мијатовић (како пише на корицама), родом из Ловре, која је овиме оставила драгоцену сведочанство о тукуљском говору.¹⁰ У одељку о испитаницима дати су шури подаци о Јустини Ромич (рођ. 1920. у Тукуљи) и Анти Бошњаку (рођ. 1912. у истом месту). На упитничко питање везано за „народност и вероисповест” о првом испитанику се каже: „Рас, Rimsko-katol.” (119),¹¹ док за другог испитаника изостаје одговор на ово питање. У Упитнику није забележено време истраживања, а П. Ивић је прву ревизију ових упитничких белешки датирао 1. X 1994. године. Из забележених података види се да је Тукуља у време истраживања имала око 7000 становника, који су се махом бавили пољопривредом (116–117).

За изворним тукуљским говором се, свакако, може трагати и у појединим етнографским и фолклористичким записима новијег времена. Тако је Јожеф Силађи пре неколико година објавио *Tukuljske racke pripovetke* (Szilágyi 2007). То је двојезично издање рацких приповедака, при чему је рацки део (45–81) представљен на мање-више изворном народном говору. Реч је о кратким записима, цртицама и анегдотама везаним за тукуљске Раце и њихов свакодневни живот. Ова књижица се налази у каталогу мађарских интернет издања, а у рубрици у којој се даје кратак опис садржаја (терминолошки индекс) стоји да је реч о фолклору мађарских Срба: „folklor magyarországi szerbek” (<http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/2767917>).

Ово издање заслужује пажњу српских научника и са историјског, етнографског и фолклористичког гледишта, сведочећи, на пример, о томе на које проблеме су „дивљи Рацови” наилазили на угарском терену, како су добијали земљу уз услов прихватања католичке вере, које су обичаје чували (нпр. божићни, свадбени, уз одлике патријархалности, гостољубља и др.), коју верску номенклатуру су задржали (исп. *Мала Госпојина* као назив тукуљске славе), како су споредовали са православним Србима итд.¹²

III Говор Тукуље

У основним потезима осврнућу се на језички материјал из лингвистичког упитника (У) и Силађијеве збирке приповедака (П), без залажења у дубљу и темељнију анализу ове грађе или посебног проблематизовања појединих лингвистичких питања. Спорадично, поредићу га са материјалом П.

¹⁰ Истраживач није могао увек одговорити потребама ове врсте истраживања, на шта указује и П. Ивић својим напоменама у Упитнику. И сами записи из Упитника понекад нису читљиви, што носи извесне ризике у представљању овог материјала.

¹¹ У једном претходном раду, под утицајем тада владајуће идеологије (в. фус. 9), аутор бележи да у Тукуљи „живе Хрвати” (Мијатовић 1983: 149).

¹² Занимљиво је да се у Приповеткама х(о)рватско име не спомиње, док се српско (*Србљани*, *Српкиње*) појављује неколико пута. На другој страни, и у савременој журналистичкој литератури се могу наћи занимљиви прилози о животу Тукуљаша, па и њиховој сачуваној српској националној свести (исп. <http://www.srpkskadijaspora.info/vest.asp?id=12678>).

Степановића из дела његове монографије који је посвећен тукуљском говору и суседним говорима (1994: 149–156).¹³

1. Акцент

У грађи тукуљског Упитника може се препознати релативно стабилан четвороакцентски систем,¹⁴ два силазна и два узлазна акцента (исп. Степановић 1994: 149), уобичајен за западне српске говоре: *mārc* (85), *lūk* (73), *mrēža* (78), *dānovi* (84), *Čigan* (98), *sūvji* (103), *sjēst* (17), *prāt* (33); *čīr* (2), *gnōj* (3), *rīč* (6), *vō* (56), *cvīt* (69), *jūdi* (19), *pālci* („паоци”, 55), *nōžnice* (77), *sōnice* (83), *sūv* (103), *dōlnji* (102), *đē* (112), *prē* (113); *čēlo* (2), *jèzik* (6), *žèludac* (9), *òtac* (21), *sèstra* (24), *kāšika* (43), *kòljeno* (18), *sikera* („секира”, 74), *siròma* (95), *grijòta* (96), *zdrāviji* (89), *nè može* (2); *gláva* (1), *djéte* (21), *vrébac* (61), *bijéla* (103), *žmírim* (4), *žívít* (20), *iscjédít* (45). У систем се укључује постакцентска дужина: *djèvōjka* (29), *pèčūrka* (69), *tānjūr* (43), *kòmād* (45), *kòpāč* (51), *džāndār* (91), *písānje* (11), *Sr̄bjān* (98), *brez ženē* (26), *čřvōva* (ген. мн., 65), *od òčřjū* (3), *òd nř* (105), *s mājķōm* (21), *idēm* (15), *ūzēti* (12), *dōnēt* (19), *vřdijōv* (4), за коју је констатована боља очуваност него у суседним српским говорима (Исто).

И поред низа грешака у бележењу акцената, оно у појединим случајевима заслужује пажњу. Знатан је, на пример, број облика са „дугоузлазним” (чак и код једносложница) на месту очекиваног дугосилазног акцента, као у примерима: *kóst* (8), *mrák* (81), *sníg* (82), *vrđg* (95), *ždribe* (56), *móre* (81), *súnce* (84), *Túrci* (98), *spáva*, *snívam* (4), *kážem* (6), *báci* (през., 13).¹⁵ Темелнија истраживања би могла показати да ли се међу овим примерима крију трагови старосрпског акута.

2. Фонетика

2.1. У Тукуљи се бележе различити јатовски рефлекс:

а) икавски рефлекс: *rīč* (6), *tīme* (7), *đīko* („деда”, 23), *prādidā* (25), *kolivka* (37), *lívak* (39), *zdīla* (43), *plīšanj* (46), *sīme* (49), *ditelina* (51), *ždribe*, *mliko* (56), *gnřjzdo* (64), *cvīt* (69), *trišnja* (70), *vinac*, *sikera* („секира”) (74), *klište* (75), *sníg* (82), *vrīme* (83), *zvízde* (84), *pròlice* (86), *līk* (89), *zāpovīd* (91), *svidok* (94), *grijòta* (96), *tīsan* (32),¹⁶ *lipša* (99), *rīdak* (102), *čūtiti* (6), *vrištiti* (7), *žívít* (20), *plīvít* (72), *viruju* (94), *jidite*, *pòjtiv* (исп. *jēst*, *jēdu*, 41), *razvinčalā* (27), *pišice* (56), *prīko*, *dòli*, *gòri*, *svāgdī* (112), *ūvīk* (114) (У); *divojke* (50), *diver* (52), *do prolića* (53), *racke riči* (53), *na uskršnju nedilju* (53), *sridina svita* (56), *vinac*

¹³ Примере наводим на илустративном нивоу, без статистичког представљања фреквенције појединих појава.

¹⁴ Представљање акцентског система једна је од слабијих страна Упитника, у шта се укључује и један број облика који није обележен акцентом.

¹⁵ Исп. и: *aarivaju* (28), *kolivka* (37), те *snòplje* (52), *crkva* (и: *crkvu* 94), али и супротне појаве, примери са дугосилазним и дугоузлазном: *jāje* (62), *pātak* (63), *gnřzdo* (64), *bāšca*, *plivít* (72) (У).

¹⁶ Истраживач изнад *tīsan* бележи вокал *e* у загради, што, претпостављам, значи дублет *tīsan / tiesan* (32).

od *cvića* (46), *misec* od *tista* (63), *tilo* Isusovo (63), *dida* Ivu (74), *grijota* (77), *brez pristanka* (78, према: престати), на радним *mistu* (66), *zvezdu* која је летела (61), *posli vinčanja* (46), *doneli lipi trišanja* (58), *umrit* (65), *uletiti* (70), *ličiti* (79), *navike živit* (65), *ne smi* (73), *virovali* (45), *pripovidav* stare *pripovitke* (70), *smišno* (46), *popriko* (75), *uvik* volili (47), *naprid* (58), *pišice* (68), *posli* (74), *dvi strike* (75) (II).

Овде се, наравно, укључују и други типови икавизама, шире заступљени у српским (нпр. шумадијско-војвођанским) говорима, као: у наставку за дат.-лок. јд. именица ж.р. а-парадигме: *čērki* (23), *gūski* (63) (У), *državi* (48), на *glavi* (46), у *lipoj Bački* (68) (II); у ген. мн. заменичко-придевске деклинације: *sve više mišani* brakova (53), *mlogo crkveni* pripovitka (60) (II); у дат. мн. заменичко-придевске деклинације: *stārima* (100), *mòjim* (107) (У), *siromašnim* (П45); у дат.-лок. личне заменице 1. и 2. л. јд.: *tèbi*, *nā meni* (У104), *meni* (П61); у наставку за компаратив: *zdrāviji* (89), *stāriji* (100) (У), *bogatije* (45), *kasnije* (62) (II); у глаголској негацији *nīsam* (У114), *nije* (47), *nisu* (45) (II); код глаголских основа типа *smijēm se* (7), *sijēmo* (50) (У), *sijali su* (65), *grijav* (63) (II); у глг. рад. придеву: *sjēdila* (17), *vòlila* (25), *gòrila* (36) (У), тј. *vidiov* (55), *živiov* (74), *dospiov* (60), *želiov* (75) (II) и др.

б) ијекавски, тачније доминантно јекавски¹⁷ рефлекс: *tjelo* (2), *pjesma* (7), *čojek* (19) / *čojek* (98), *djete* (21), *djevōjka*, *djever* (29), *cjepanica* (36), *sjeno* (51), *gūsenica* (67), *nēdi'ja* („седмица дана“), *sri'da* (84), *mjēsēc* (85), *mjesto* (87), *tiesan* (32), *cjēv* („цео“, 102), *bijela*, *bjēja* (комп. „беља“) (103), *bjēli luk* (73), *sjedit* (17) (али: *sjīdila*, 18),¹⁸ *pósjēč* (38), *iscjēdit* (45), *zijeva* (4), *pjēva* (7), *bjēži* (през., 17), *razūmi'to* (1), *djēlimo* (40), *vjēncala se* (27) (У); *djeca* (46), *djete* (58), *mjesec* dana (47), на *mjestu* (58), *kola sjena* (58), *vjera* (53), *ni* jednog *vjernika* (61), у *čojčanstvu* (62), *vjetar* (74), *bjelu maramu* (53), *bjeli luk* (63), *vjerni* (48), *cjev dan* (65), *ljen čojek* (77), са *ljeve* strane (80), *bježat* (64), *sješčemo* (58), *osjetiov* (58), *pjevav* svetu *pjesmu* (63, цркв.), *sjevalo* (74), *sjeli* (47), *vjerovali* (51) (II). Исп. хипер(и)јекавизам у *šargari'pa* (У72); са *djesne* strane (80), *vola vježedu* (77) (II).

Овде се бележи и један број примера јекавског јотовања: *kòljeno* (18), *iščerāt* (17), *čēv* („хтео“, 115), *čēli* (115), *dē* (112) (У); *ponjekad* (48), *njekako* (53), *ljestve* (75), *čerali* (45), *nisu čeli* (52), *de su, degot, svugde* (58) (II). Исп. *jeto* („лето“, У86).

в) екавски рефлекс: *bēlānce* (63), *kòrēn* (68), *mrēža* (78), *mēhovi* (36), *trēbaju* (40), *prē* (113) (У); *sreča* (45), са *starešinom* (56), *samo lepotu!* (50),¹⁹ *nesrečna* (72), *poslednji* (45), *poslednja* (58), *odneti* (79), *rezati* (80), *treba* (74), *trebalo* (65), *prevariov* (46), *doneli* (58), *ovde* (58) (II).

Иако материјал садржи пуно примера са (и)јекавском заменом јата, то можда, ипак, није у тој мери да би се сматрало како је „тукуљски говор у основи јекавски са доста икавизама“ (Степановић 1994: 150). Није искљу-

¹⁷ Уочено је да се ијекавски изговор у Тукуљи јавља врло ретко (Степановић 1994: 150).

¹⁸ Овде је између *e* и *i* истраживачево бележење несигурно. Можда је реч о затворености вокала *e*, као у примеру *ritak*, где истраживач експлицитно истиче учешће „затвореног *e*“ (У84).

¹⁹ Реч је из управног говора којим аутор цитира „Srbljane“, претпостављам, доследно.

чено да је присуство једног броја (и)јекавизама оснажено деловањем хрватских католичких мисионара. Тако се корен *вер-* (у: *вера*, *верник*, *веровати* и сл.) у Приповеткама јавља готово искључиво са јекавским рефлексом. Само у једном примеру овде бележимо икавску замену: *nišu virovali siromašnim čeljadma* (45) – али и то у ванрелигијском значењу. У Приповеткама се, на другој страни, не јављају примери с икавизмом (нити с екавизмом) у прилогу *где*, већ су искључиво у употреби јекавски, и то јотовани облици: *де* (50), *dekot*, *svugde* (58) и др.²⁰ У Упитнику ће се, опет, поред *дѣ* јавити *оде* („овде”), али и *svàgdī* („свуд, свагде”) (112), при чему се и овде могу наћи различити рефлекси у напоредној употреби, исп. *vjèncala se : razvinčalā /sel* (27), *tisan : tiesan* (32) итд.

2.2. Консонант *х* бележи се у различитим позицијама у речи, како код страних тако код домаћих речи, исп. *hijada* (110), *hàlas* (77), *hŕve /sel* (9), *hŕže* (60), *hŕđa* (75), *mèhovi* (36) (У); *hajde* (57), *hajdete* (78), *halovina* (74), *hurka* (47), *holt* (45), *hamišan* (74), *hoditi* (79), у *hrđave duhove* (70), *zahvalit /sel* (54), *od duha* (63), *betlehemci* (63) (П).

Много је више, међутим, примера у којима се овај консонант у различитим позицијама:

а) у потпуности губи: *đcu* (114), *māūn* („махуна”, 72), *Dōve* (цркв. Духови, 95), *grā* (72), *sirōma* (95), *brez stāri* (ген. мн., 100), *òd nji* (105), *òdmā* (113) (У); *oće* (51), *raniov* („хранио”, 72), у *ladu* (79), *sat duljine* (61), *bjelu maramu* (53), *odma* (46), *siroma* (58), ја *bi prozor otvorila* (песма, 79), *protiv nji* (48), *mlogo stari i lipi svadbeni* обичаја (51), *sve više mišani brakova* (53) (П).

б) или замењује одговарајућим консонантима – *в*: *ūvo* (4), *ūvōrje* (62), *būva* (67), *pòdpazūvo* (10), *māčuva* (24), *rūvo* (31), *kūvā se* (46), *krūv* (44), *sūv* (103) (У), *kuva* (47), *kuvali* (60), *friškog kruva* (57), *ruvo* (80), *gravove čorbe* (63), *kruv* (70) (П);²¹ *к*: од *siromāka* (96), исп. *kŕščanin* (94) (У); *ј*: *jendek* (58), у *njegovoj mijani* (54), *grijota* (77) (П), *grijōta* (У96).

2.3. Уместо сонанта *љ*, у низу примера се у различитим позицијама у речи јавља *ј*, што се пре свега односи на материјал из Упитника: *jūdi* (19), *jūbica* (74), *žújevi* (14), *čejāde* (30), *kōšuja* (31), *dūjina* (83), *vesėje* (92), *nèdŕja* (84), *hijada* (110), *bjēja* (комп. „беља”, 103), *dāje* (комп. „даље”, 112), *bōji* (комп. „бољи”, 99), *vājā* (41), *škijl* (4), *šaje* (през., 91), *nāpoju* (41), *šfiva* (70), *škrigja* (35),²² *žūj* (13), *grēdej* (55 / *grēdelj*, 49), *mōj* (68), *ūčitěj* (87) (У). Овакви

²⁰ На више места писац (или приређивач) Приповедака у фусноти указује на паралелизам: „*de = gde* (на српском језику), *gdje* (на хрватском језику)” (61, 65, 68, 79, 80), што се односи и на изведене облике. Ове напомене се могу различито тумачити, али се свакако не би смело једнострано и механички приступати питању дистрибуције овдашњих јатовских рефлекса према постојећим или, можда, предстојећим стандардизацијским мерилима. (На то указује већ изнети али и други материјал, исп. екавску замену *јата* у: *zemlja ostane odek*, „*odek = tu*”, П79). У сваком случају, ако су у објављивању овог етнографског материјала била укључена стандардизацијска гледишта, она су га удаљила од изворне дијалекатске основе, те и супротставила га овде анализираном упитничком материјалу.

²¹ Сонант *в* јавља се и уместо групе *хв*: *vatat* (77), *ivatila* (67) (П) (исп. *kāva*, У47), али је група *хв* сачувана у *zahvalit* (П54), на шта је такође могао утицати религијски дискурс, исп. *čeljad možedu kruv zahvalit* (тема из религијске скаске, П70).

²² У оквиру консонантске групе исп. *bōsŕjka* (ген.) према *bōsŕjak* (У73).

примери су врло ретки у Приповеткама: *kad jedno djete se ukajalo* (70), *Ja bi prozor otvorila, oko majka udovojila* (песма, 79).

Према Упитнику, јотацији је подложно и *љ* које је резултат јекавског јотовања, исп. *jěto* (86), *jěstve* (37), *zajěpilo se* (32). Отуда у низу примера изостаје јотовање уснених консонаната: *zěmja* (78), *zdrāvje* (89), *sūvjī* (103), исп. *divije křmče* (64), *grōbje* (91), *Sřbjān* (98), *děbja* (комп., 101), *dūbja* (комп., 102), *kāpje* (през., 82) (У).²³

Узима се да је у старијој генерацији Тукуљаца сонант *љ* углавном био стабилан, за разлику од млађе генерације, у чијем говору је он под утицајем мађарског језика потиснут сонантом *j* (Степановић 1994: 153). Степановић истиче да у Тукуљи никад није чуо овакву замену на почетку речи (Исто).

2.4. Иако има примера да сонант *л* на крају речи или слога прелази у *о*, исп. *vō* (56), *sōnice* („саонице”, 83) (У); *vo* (63), *jednog vočiča* (63) (П), у низу примера *л* се чува: *āndel* (95), *pālci* („паоци”, 55), *dōlnji* (102) (У), исп. *astal* (П47) *stolci* („stolci i astali”, П54), или, још чешће, прелази у *в*: *pōsāv* (53), *kisēv* (47), *dēbēv* (101), *cjēv* („цео”, 102), *vēsēv* (103), *stēvna* (59) (У); *posav* (56), *cjev dan* (65), *stav* („стао”) (71) (П). Дистрибуција ових резултата добрим делом је условљена граматичким категоријама у којима се они јављају. Тако, облик једнине радног глаголског придева м.р. има стабилан завршетак *-в* (в. 3.2.ђ).

2.5. Међу осталим појавама могу се издвојити:

а) учешће консонанта *ф*, махом код страних речи: *familija* (20), *fāla* („хвала”, 29, исп. фус. 21), *ěftika* (89) (У); *falilo* (57), *familija* (60), *fina jela* (76), *friškog kruva* (57), *frtalj* (80) (П).²⁴

б) међусобно замењивање консонаната *μ* и *ж* у појединим речима: *žigerica* (10), *džāndār* (91) (У), исп. *μ* и *ћ* у *Mādžar* (У98) : *Mađari* (54), *mađarski* (70) (П).

в) поред *rašěto* (44) и *rāst* (: расти, 22) (У) – група *ре* у примеру: *vrěbac* (У61). Забележен је у литератури као „изоован пример” у овом говорном типу (Степановић 1994: 153).

г) одсуствовање групе *шт* у изолованим примерима: *gúščer* (65), *bāšča* (72) / *bāšča* (71) (У), исп. *Koga diraju zmije, taj se i guštera boji!* (фолк., П48). За групе *шт* и *жд* (од **stj*, **zdj* итд.) констатована је доследна заступљеност у овим говорима (Степановић 1994: 153).²⁵

²³ На другој страни, у бројним примерима *љ* је стабилне употребе: *drljača* (52), *mělnica* (53), *snōplje* (52), *krāvlje* (56), *ōstavljen* (19), *slōmljen* (69), *izljūbe* (26) (У); *ljut* (48), *hiljadu* (45), *nedilju* (76), *veselje* (54), *zemlja* (79), *zdravljje* (у изр., 52), *Srbljani* (47) (П).

²⁴ Исп. примере замењивања овог консонанта са *л*, такође у једном броју страних речи: *jěpfjn* (У102), *čaršap* (47), *baba Katu Pilipovu* (68) (П).

²⁵ Међу фонетским цртама заврећује пажњу и промена иницијалног вокала у везнику *око* („ако”: *oko kogot* је *otišav*, П47), контракција у *ко* („као”: *ko racke žene*, П53), апокопа у *dost* (П76), *ne mož sam* (П79), консонанти *ћ* (*braća*, У24) и *ћ* (*gvožđe*, У36) као резултат новог јотовања, консонантска група *цр* (*crno*, *crven*, У103, *crv*, У65), асимилација у *š njom* (67), *š njima* (77) (П), дисимилација у *gūvno* (У51), *mlogo* (61), *pantili* (74) (П), сачувана морфемска граница у комп. *višji* (100), *višje* (113), уз реституцију сонанта *j*, и сличне појаве у придевима *birēiji* (53), *psēčiji* (59), *kōziji* (54), *sirēija*, *telēčije* (57) (У), финално *њ м. н* у примерима *zēlēj* (им., 73), *plīšanj* (46) (У), озвучавање финалног консонанта у *oped* (П80) и др.

3. Морфологија

3.1. Именичка деклинација

а) У инструменталу јединице јавља се наставак *-ом*: *s tòmkom* (29), *s nògom* (14), *s djètetòm* (21) (У);²⁶ *s kamenom* (65), *sa silom* (47), *sa politikom* (48) (П), укључујући именице ж.р. на консонант: *s křvòm* (2), *s máščom* (45), *nòčòm* (113) (У).²⁷ Овај наставак је присутан и у вези с палаталним (или некада палаталним) консонантом код именица м.р.: *s múžom* (26), *s nóžom* (38), *s jěžom* (65), *s ključom* (35), *kòpāčom* (51), *s òcom* (21), *sà zěcom* (65), *s mišom* (65), *s kònjòm* (54) (У); *sa mužom* (53), *s ovim kolačom* (63), *s konjom* (70) (П), исп. *s gròžđom* (У71), *sa grožđom* (П79), код именице средњег рода.

У Упитнику ће у рубрици за инстр. именице *пут* бити забележено: *s pùtom* (79), док ће се у Приповеткама јавити: *istim putem* (59). П. Степановић је забележио „само пример *путем*” (Степановић 1994: 153).

б) У номинативу множине именица м.р. поред уобичајене дистрибуције наставка *-овул/-еви*, према природи финалног основинског консонанта – *бркови* (8), *дѡнови* (32) (У), *попови* (60), *родови* и *другови* (76) (П) : *крајеви* (У79), *бојеви* (48), *кralјеви* (79), исп. *gledav panjeve* (80) (П), – у Упитнику се уочава појачан домет наставка *-ови* код основа са завршним палаталним консонантом: *мишови*, *зѣцови* (65), исп. *bùbanjovī* (91). То не мора негирати запажање да у Тукуљи ове именице у множини „*обично* добивају проширење *-ев-*” (Степановић 1994: 153, курз. П. Р.).

Поред тога што се наставак *-ови* јавља код једносложних основа – *нѡсови* (/ *nòsi*, 3), *срѡнови* (65), *дѡнови* (84), исп. *брдови* (: брдо, 78!) (У); *Рacови* (45), *Švabови* (53) (П), – овај наставак срећемо и у примерима: *bàmburoви* (37), *gòlubови* (63), *kùrјakovī* (64), *bùbanjovī* (91), исп. *mјestovī* (: мјесто, 87!) (У); *fratрови* (П55). Слично се бележи у Поповић 1968: 167. Краћи наставак *-и* јавља се у множини именице *отац*: *oci* *u* *vik* *su* *paučili* *sinovima* (П70).

Сибиларизација пред множинским наставком *-и* (као у *bùbrezi*, У10, *vojaci*, П45) није увек заступљена: *вртлогī* (80), исп. *òроški* (70) (У). Она се, међутим, у појединим примерима јавља у ак. множине, исп. *òpāнке* / *òpāнце* (У32).²⁸

Забележени су и примери с наставком *-(ов)е* код једносложних именица м.р.: *šāве* (: шав, 31), *бркове* („осје”, 50), *Dòве* (цркв. Духови, 95), *Rāstове* (топон., 118), исп. *прсе* („прса”, 8) (У).²⁹ У Упитнику је за ном. мн. од именице с.р. *рѡце* забележено *рucèта* (31), од *раšèто* је дато *раšèта* (44), а од *рѡсмо* – *рѡсмена* (11). Именица ж.р. *свиња* у множини гласи *svīnji* (У58).

²⁶ Када је о Упитнику реч, предлози ће бити укључивани сходно истраживачевом бележењу.

²⁷ Један број ових именица (исп. *žič*, У10) укључује се у категорију именица мушког рода.

²⁸ На другој страни, облике без алтернације бележимо у дат.-лок. јл. именица а-парадигме: *divojki* (50), *повој majki* (76), *и ruki* (46) (П).

²⁹ У Приповеткама бележимо акузативни наставак *-е* у примерима: *nisu volili nove stvarе* (71), *metnuti zoba* и *конјеве uste* (72) (П). Исп. и примере: *zaklav krmčeta* (47), *oko su djeteta pustili* (79) (П), са ген.-ак. синкретизмом.

в) У генитиву множине именица свих родова уобичајен је наставак *-а*: *brez sinova* (23), *volova* (56), *bikova* (56), *prasa* (58), *golubova* (63), *kurjaka* (64), *mišova* (65), *brez novaca* (88), *drugova* (90); *mačaka* (60), *gusaka* (63), *listica* (64), *krušaka* (70); *krila* (61), *jaja* (62) (У); *kod grofova* (45), *brigu fratrova* (55), *od rodova i drugova* (71), *umesto novaca* (65); *dvanajst kuća* (45), *mlogo pripovitka* (73); *iz drugi sela* (46) (П).

Забележен је наставак *-и* код једног броја именица различитих родова, исп. *zubi*, *od fiziki* (6!), *mravi* (67), *bez kosti* (8), *brez selovi* (86) (У); *mlogo puti* (45), *hiljadu holti* (45), *nekoliko forinti* (71) (П), као и наставак *-ују*: *ociju* (3), *ustiju* (5), *kokosiju* (62) (У). У ретким примерима у Упитнику је потврђен и наставак *-Ø*: *brez kolivk* (37), *Srbijancov* (: Србин, 98), што није забележено у литератури (Степановић 1994: 154).

Поједини примери из Упитника указују на додатни продор наставка *-ова* у овом падежу: *crnova* (65), *brez mjesečova* (85), *brez običajova* (: обичај, 95), *brez večerova* (: вече, 86).³⁰

г) У дативу множине бележе се примери с наставком *-ма* код именица м.р.: *judma* (20), *sinovma* (23), *volovma*, *bikovma* (56), *drugovma* (90) (У); *rodovma* (50), *fratrovma* (56) (П). Исп. и код именица ж.р. на *-ад*: *teladma* (У57), *čeljadma* (П45).

Код именица ж.р. присутан је наставак *-ам*: *ženam* (26), *svinjam* (58), *guskam* (63) (У); *familijam* (45), *sudajam* (48) (П). Овај наставак има и један број збирних именица, као: *bratam* (24), *jancam* (54), *prascam* (58), *piličam* (62), а забележен је и у примерима *siromakam* (: сиромаци, 96) и *zvonakam* (: звона, звонци, 95) (У) (Исп. Степановић 1994: 154).

Потврђен је и наставак *-има*, код именица различитих родова: *tomcima* (54), *sinovima*, *psima* (70), *zidarima* (78), *Tukuljcima*, *Jugovičevima* (70) (П); *kokošima* (У62), као и наставак *-ама* код именица ж.р.: *mačkama* (70), *bosorkama* (74), исп. *djecama* (48) (П).³¹

д) У множини се у инструменталу поред наставка *-има* код именица м. и с. рода и *-ама* код именица ж. рода – *s noktima* (У14); *s nogama* (14), *sa ženama* (26) (У);³² *danima spravav* (60), *među Tukuljcima* (61), *ušima* (52); *sa raskim curama* (50), *među Српкињама* (50) (П), – спорадично уочава наставак *-ама* и код именица м. и с. рода: *s konjama* (54); *s užama* (: уже, 39) (У), односно наставак *-ам* код именица ж. и с. рода: *bikam* (: бика, 56), *z birkam* (53); *s ustam* (5), *s krilam* (61) (У); *s kolam* (П57).

Наставак *-ма* забележен је код именице м.р.: *pred rodovma* (П52). Он се бележи и код именице ж.р. на *-ад*: *među čeljadma* (П66, в. г).

Овде у именичком систему учествује и наставак *-и* код именица различитих родова: *s judi* (20), *sas sinovi* (22), *s tomci* (29), *s konji* (54), *sas volovi*

³⁰ У оквиру питања о лок. множини Упитник доноси пример: *od selova* (86!). Овде су забележени и примери с наставком *-у* на питање о ген. јд. (*ivci*, 5), или ген. мн. (*laktu*, 14, *pismu*, 11), што упућује на могуће трагове двојине.

³¹ У Упитнику се овај наставак јавља и код именице м.р.: *tomcama* (29). Вероватно су и упитнички примери *ramenama* (10), *noktama* (14) (исто код: *rukama*, 10), забележени на месту ген. мн., у ствари, дативски облици (исп. Поповић 1968: 164–165).

³² П. Степановић (1994: 155) истиче да је у Тукуљи забележио само инстр. варијанту *sa ženam*.

(56), *s kàmenovi* (78), *s drùgovi* (90); *sàs riči* (6), *s kôsti* (8); *s vràti* (35), *s kòlī* (55), *s jājčī* (62) (У).

ђ) У локативу множине се перед наставака *-има*, код именица м. и с. рода (и ж.р. на консонант) – *u najvećim bojevima* (48), *na basamacima* (67), *po običajima* (51), *u bunarima* (70); *u* [...] *najsiromašnijim vremenima* (48); *po noćima* (51) (П), и *-ама*, код именица ж.р. на *-а*: *u njevim rukama* (46), *u peštanskim novinama* (74), *lutati po zemljama* (79) (П), – може забележити и наставак *-ма* код именица м.р. (као у дат.-инстр.): *u svatovma* (П151). Слично је и са именицама ж.р., код којих је (као у дат.-инстр.) и у локативу забележен наставак *-ам*: *u starima knjigam* (П71). И у именицама с.р. (као и у инструменталу) јавља се наставак *-ам* – *u drugima selam* (П60), – али и *-ама*: *u drugim selama* (72), *na ustama* (61), *na uzbuñjenim licama* (71) (П). На могуће присуство других морфолошких типова локатива, односно других наставака, упућује пример: *o čòrāpa* (У31).³³

У бележењу локатива у Упитнику, и поред евидентних пропуста насталих различитим путем (па и уписивањем појединих одговора у погрешну рубрику), показује се готово системско присуство предлога *od*, како у лок. јединице,³⁴ тако у лок. множине: *od zidova* (35), *od kamenova* (78), *od kónja* (54), *od zubi* (6), *od nokti* (14); *od grēda* (34), *od granja* (68), *od zémja* (78), *od ruka* (10), *od nogu* (14), *od kôsti* (8); *od usta* (5), *od rebra*, *od leđa*, *od plēča* (9), *od jāsāla* (59), *od očijū* (3), *od uštijū* (5), *od selova* (86, в. в), исп. *od noćima* (86) (У).³⁵

е) У категорији мушких личних имена (пореком хипокористика) уобичајене су форме на *-о* (*Anto* 66, *Ivo* 68, *Jakšo* 53, *Joko* 51, *Joso* 45, *Kazo* 57, *Milo* 70, *Šimo* 66), *-е* (*Andre* 65, *Gabre* 54, *Pere* 64) и *-а* (*Grga* 53, *Đura* 74) (П). Нека од њих налазимо и у Упитнику: *Anto*, *Jōso*, *Pāvo*, *Pēre* (117). Мењају се по а-парадигми: *Joso* (45) – ген. *Jose* (46) – дат. **Josi* – ак. *Josu* (73) (П) итд., како је и забележено у литератури (Степановић 1994: 154), исп. ген. *Kaze* (59), *Pere* (63), дат. *Jakši* (53), *Mili* (70), ак. *Gabru* (68), *Ivu* (74) (П). Међу мушким именима забележена су *Adam* (73), *Aleksa* (50), *Vidak* (48), *Dinko* (78), *Marijan* (66), *Pilip* (68), *Stanko* (63), *Stipan* (50), а женским: *Juliška* (53), *Kata* (68), *Marica* (67) (П) и др.

Међу презименима (и породичним надимцима) знатан број припада образовањима са суфиксом *-ић*: *Antonović* (57), *Barulić* (68), *Volarović* (66), *Đurić* (68), *Jakšić* (53), *Jugović*, *Karlić* (71), *Milković* (50), *Muravić* (57), *Terzić* (45), *Tucaković* (79) (П), односно у Упитнику на *-ич*: *Ágič*, *Běnković*, *Lacković*, *Mikšič*, *Milković*, *Ròzgič*, *Ròmič* (117). Овде се, наравно, бележе и други струк-

³³ Забележен инструментал *z brkova* (У8) отвара питање могућег инстр.-лок. синкретизма (исп. Поповић 1968: 172–173, Радић 2010: 218).

³⁴ Исп. *od mjesēca* (85), *od bōja* (90), *od vrāga* (95), *od zūba* (5); *od ruke* (10), *od noge* (14), *od kuće* (34), *od krvi* (2), *od māsti* (45), *od žalosti* (27); *od oka* (3), *od uvā* (27).

³⁵ П. Ивић у својој напомени о попуњеном упитнику (исп. фус. 10) бележи да треба игнорисати „и све што је дато као облик локатива“, што је праћено и његовим знацима међу забележеним одговорима. Додатно истраживање би требало да покаже да ли је у делу примера можда реч о употреби локатива у служби неправог објекта (нпр. говорити о(д) – и сл.), познатој романској особини (исп. Ивић 1985: 140).

турни модели, исп. *Bošnjak* (66), *Sarac* (50) (П), *Vukov, Kòvāč, Križān, Plāvšīn* (У117) итд.

3.2. Заменице и придеви

а) У низу заменичких облика јавља се апокопа: *od njeg, zā njeg* (У104); *iskali od njeg* (74), *nije kod njeg* (46), *ona će pazit na njeg* (57) (П); *bilo njim* на срцу (48), *da njim oprosti* (55), *biov njim bliže* (59) (угл. у енклитичкој вредности према *njima*, исп. међу *njima* 48, *jest š njima* 77) (П).³⁶ Енклитика *и.и* није забележена ни у Упитнику (исп. *njim*, 105) ни у Приповеткама.³⁷ Акузатив енклитичке заменице 3. л. мн. гласи *ju / и* (У105), *ponudi ji* (57), *puštav ji unutra* (63), *opred su ji osjetili* (59) (П).

б) Присвојна заменица за 3. л. јд. женског рода је *њезин: njēzin* (У107); *muž njezin* (53), *njezina* фамилија (50), *njezino* дјете (79) (П), а присвојна заменица за 3. л. мн. гласи *њев: njēv* (У107); *vjera njeva* (53), *njevo* дјете (79), *zbog njeve* жеље (64), *dirali njeve* обичаје (48), *u njevīm životu* (76) (П).

в) Заменице своју неодређеност често постижу морфемом *god: kogot* („неко”, 68), *štogot* („нешто”, 69), *kadgot* („некад”, 68), *kudgot* („некуд”, 68), али: *degot* Петар испљуниов тришњу, свугде реџурка нарасла (58) (П). Овакве примере доноси и Упитник: *kò god, štò god* (106), *kàki god* (108) (исп. Поповић 1968: 186).

г) У заменичко-придевској деklinацији, поред тога што се јавља у инструменталу, наставак *-и.и* се бележи и у дат.-лок. јединице: *mòjim, nàšim* (дат.) (У107); *ovim* који је на кревету (59), *zdravo se obradovav tim* послу (74), *svakim* казав (59), *tukuljskim* crkvenjaku (60), *jednim* momku (67), *smijali /se/ gladnim* ђојеку (78), *vjerovav stranskim* ђојеку (80) (П); у *tim* послу (51), *snivala је o tim* (67), по *starim* обичају (53), ко на *Svetim* Petru (59), на *radnim* мисту (66), о свом *srećnim* животу (67), у свом *dugim* животу (79) (П).

Забележено је да ови облици „обично добивају наставак *-и.и*” (Степановић 1994: 155, курз. П. Р.), а на ту неуједначеност указује и дат. *dòbròm* (99), *tòm, jednom* (108) (У), или лок. *pjevajuć kantor na svetom glasu* (П61).³⁸

д) И поред очуване морфолошке дистинкције између одређеног и неодређеног придевског вида у мушком роду (исп. у Упитнику *stār* 99 : *stāri* 100, *visok* : *všoki* 100, *nizak* : *niski* 101), у Приповеткама су присутне појаве морфолошке неутрализације придевског вида: *toliko је rekaв mudar Kazo Antonović* (57), *kad mudar čiča Stipan to čov* (80) : *увик bioв željni* да зна да *шта се dogodilo* у *selu* (68). Исп. *nije prošlo ni ftralj sata, kad mlad čojek išav* *njemu* (П80 – у контексту претходно поменутог лица).

ђ) Облик јединице радног глаголског придева м.р. завршава на *-в: bijōv* (114), *bjēžāv* (17), *vīdijōv* (4), *vršijōv* (52), *dāv, dignōv* (13), *dōnēv* (19), *dřčāv*

³⁶ Исп. *posli tog* (52), *od tog* (67); *kako i čim* (68); *nije ostalo ništ* (76), *ništ* неће бити боље (67) (П).

³⁷ Исп. *њој* које је и у функцији енклитике: *što njoj rekaв muž* (53), *dala njoj jabuku* (53), *roditelji njoj bili bogati* (67) (П). Облик *joj / ју* није потврђен ни у Приповеткама ни у Упитнику.

³⁸ Иако овакве неуједначености у Приповеткама нису посебно анализиране, чини се да је у овом случају наставак *-и.и* доследно заступљен, а ова недоследност би могла бити објашњена верским дискурсом и утицајем католичких посленика (исп. 2.1, 2.2).

(„дрхтао”, 83), *zabòravijōv* (92), *izōv* (32), *išāv* (15), *jēv* (41), *klēči(j)ōv* (18), *lēgāv* (37), *mētōv* (12), *pūštav* (11), *pēkāv* (44), *rēkāv* (6), *sāgnōv se* (18), *sjēdiōv* (17), *smijāv* (7), *čēv* („хтео”, 115), *ūzēv* (12), *ūmrōv* (20), *ūšfīnov* (14), *čēšljāv* (8), *čōv* („чуо”, 5), *štijōv* (7) (У);³⁹ *bojav se* (70), *doznav* (72), *žev* (66), *želiōv* (75), *zvav* (76), *znav* (46), *imav* (72), *krenov* (78), *mogav* (47), *moliov* (70), *obašav* (71), *obečav*, *odkinov* (74), *pogledav* (70), *postav* (45), *sjediov* (54), *snivav*, *spomenov* (70), *staviov*, *stigav* (47), *uvatiov* (74), *uplašiov se*, *crkavav* (72), *čudiov se* (47) (П).

И Степановић (1994: 152) у Тукуљи бележи овакве појаве у вези са појединим финалним групама (-ао и -уо), али за групу -ио пише да „углавном остаје неизмењена (*sjēduo*) или подлеже промени *u > j* (*nodjēljo je*)”. Наведени материјал (нпр. *bijōv*, *zabòravijōv*, *sjēdiōv*; *želiōv*, *sjediov*, *uplašiov se*) не потврђује овакво стање, а ни у Приповеткама није ниједном потврђен пример *sjedio*.

е) Облици *боље* и *најбоље* имају шири семантички распон (близак значењу „више”): *sve bolje* čeli znat kako izgledadu druga čeljad (68); *voli gosta najbolje* u selu (47), *najbolje su volili razgovarati* o rackim običajima (53), ali stari lončar *pohvaliov i poštivav ga najbolje* (60), *najbolje voliov vino* (75), *najbolje voliov dan Blagovjesti* (77) (П).

3.3. Глаголски систем

а) Честа је појава инфинитива без финалног -у: *vūč* (55), *dòbit* (28), *dòvest* (17), *dònēt* (19), *imat* (40), *iščerāt* (17), *lòžit* (35), *mòlit* (26), *nāč* (18), *òstarit* (23), *òtič* (16), *pāst* (18), *prāt* (33), *prēvarit* (27), *pržit* (44), *rāst* (22), *sjēdit*, *sjēst* (17), *spāvāt* (4) (У);⁴⁰ *bit* (67), *bježat* (64), *vidit* (46), *živit* (51), *zahvalit* (54), *znat* (58), *izreč* (53), *ispljunit* (58), *isprosīt* (51), *jest* (47), *kartat se* (45), *krast* (76), *letit* (69), *mislit* (51), *odgovorit* (52), *pisat* (74), *pitat* (46), *pojest* (58), *poljubit* (76), *prikazat* (51), *prodat* (72), *ručat* (78), *sluшат* (51), *stat* (71), *tražit* (46), *uzet* (47), *šalit se* (54), *štit* (74) (П).

У Приповеткама се, међутим, јавља знатан број облика са финалним -у: *vjerovati* (52), *doneti* (48), *znati* (46), *iči* (48), *napraviti* (47), *nositi* (46), *odgovoriti* (51), *pitati* (55), *pokazati*, *ubiti* (47).⁴¹

б) И поред доминантне употребе инфинитива, он је у низу случајева, пре свега уз тзв. глаголе непотпуног значења, замењен конструкцијом *da* + презент: *mogav da javi* (48), *rekla je friško da oče da se udaje za njeg* (51), *nije imav doma s kim da divani* (53), *otpočeli da se tučedu* (54), *friško se spremav da*

³⁹ Један број ових облика у Упитнику нашао се забележен у оквиру других питања, нпр. *govòrijōv* (за „r.pr.m.pl.”, 6), *òstarijōv* (за „r.pr.f.sg.”, 23) и др.

⁴⁰ Исп. у футуру: ја ћу *dōči*, *dōču*, /oni/ *čēdu dōči* (15), ја ћу *òfēč*, *onī čēdu otič* (16) (У).

⁴¹ Присутне су извесне тенденције за поларизацијом ових облика у различитим граматичким доменима, исп. *odma čēdu dōči tražit* (46), *nečēdu znati odgovorit* (55), *morale iči u atar sela krast* (76), *nije imav volju otpočeti radit* (77); *oko neče pit više, onda će ga ubiti* (47), *nije mogla Juliška naučit: racki govoriti* (53) (П).

što prija krene (69), mogla /bi/ mu pomoći da se veseli (71), исп. nisu bili željni da slušadu djecu (63) (П).⁴²

в) Код глагола типа *-нути* (инф.) : *-нем* (през.) у инфинитивној основи чува се секвенца *-ну-*: *dignut*, *metnut* (12), *oplaknut* (33) (У); nije mogav se *dignut* (60), već su čeli *krenuti* (63), *metnuti* nož u bravu (70), *spomenuti* stara vremena (53) (П) – одакле анал. и *prometnula* (м. променила, У38) у радном придеву.

Забележен је и пример са секвенцом *-ни-*: мога *ispljunit* trišnju (П58). Степановић (1994: 155) не бележи примере са *-ни-*.

г) Код једног броја глаголских врста (през. тип: *-им, -е*) у 3. л. мн. презенте јавља се *-у м. -е*: *divānu* (6), *lētu* (61), *rūžu* (28), *čūtu* (6) (У), али у глаголском систему у овом лицу тежи да се уопшти наставак *-ду*, те се поред *imādū* (У40); *dadu* (71), *znadu* (70) (П), јавља и: *vřšidu* (52), *vičedu* (55), *dòbijadu* (29), *idēdu* (15), *nòsidu* (18), *pěčēdū* (44), *pòsřidu* (48), *pùšřidu* (11), *sřgrādū*, *sisādu* (22), *trāžidu* (18), *čúvadu* (27) (У); *bidnedu* (63), *vididu* (57), *vodidu* (67), *gledadu* (61), *govoridu* (48), *držidu* (79), *želidu* (50), *žividu* (55), *zaboravljadu* (66), *izgledadu* (68), *jededu* (78), *kažedu* (54), *lažedu* (46), *ležidu* (59), *lutadu* (68), *mašedu* (71), *možedu* (55), *oprašadu /sel* (71), *oslobodidu /sel* (63), *pojavidu /sel* (70), *pokrijedu* (46), *postanedu* (45), *prevaridu* (46), *proslavidu* (76), *radidu* (55), *slušadu* (63), *stanedu* (55), *trošidu* (71), *tučedu /sel* (54), *umredu* (65).⁴³

Овакво стање, у начелу, констатује и Степановић (1994: 155), с тим што код 3. л. мн. глагола *моћу* у Тукуљи бележи само *можду*, док овдашњи материјал има само *можду* П (у Упитнику и *мођу* : *можем* у 1. л. јд., стр. 2).

д) У систему претериталних времена доминира перфекат, у великом броју примера без учешћа помоћног глагола: на тукуљским ваџарима *bilo* mlogo veselja i šala (73), posli *dobiov* ardov vina, što *bilo* mu obećano (75), vina *bilo* увик код њег (79), tada mlogi iz Tukulje *imali* zemlje u lipoj Bački (68), *palo* mu na pamet štogot kad *pogledav* gezeš (71), svaki *se veseliov* ko *išav* tudak (72), kad taj komšija *doznav* (72), увик *voliov* drugima pomoći (80), komšija ga budalom *gradiov* (72), dobro i srećno *živili* zajedno dok su bili *živi* (51), kad to *pogledav* Sveti Petar, *skočiov* tamo, *zgrabiov* kraj žita, pa *moliov* Boga (70), Bog *poslušav* Svetog Petra, pa tako *postav* klas taki širok (70).⁴⁴

ђ) Аорист се готово не јавља у систему претериталних времена. Уз таква питања истраживач у Упитнику обично ставља: N (нпр. 13, 15, 16, 19, 48, 77), или експлицитно бележи да „нема аор.“ (12). У Приповеткама се, ипак, бележи један број аорисних облика: *vidiov* stari Joso Božin da *dode* jedna lipa

⁴² Исп. и: nisu znali šta da *radidu* (55), mislili su da *pokažedu* svitu (71), došli i stranski popovi da *vididu* (60), otišav u Peštu da *pita* (71), ticali starešini da *kažedu* (56), hajdemo mi malo da *idemo* po svitu (58) (П). У футурским конструкцијама инфинитив је стабилан: sad ću *pitati* (55), čojek obećav da oko *će naučit* to, onda *će dat* jedan ardov vina (74), *sješčemo* ovde pa *ćemo* *pojest* trišnje (58), manastir *ćedu dobiti* drugi (55), *nećedu znati odgovorit* (55) (П).

⁴³ Морфема *-ду* проширила се и код глагола *xmetu*: *òcedū* / òni *čē du bit* (У114); odma *ćedu doći* (46), da *ćedu dobiti* (52), šta *ćedu kazati* (52), *nećedu znati odgovorit* (55) (П).

⁴⁴ Код једног броја поменутих примера могу се препознати стилски разлози за учешће овог типа перфекта.

čiza (45), donela friške vode i *ponudi* ji (57), nisu razumili da šta *se dogodi* (78) (П). У материјалу није потврђен имперфекат.

Од глаголских прилога остали су само трагови садашњег прилога, с наставком *-ћу* у Упитнику: *držeci* (11!), *išeci* („идући”, 15), и с наставком *-ћ* у Приповеткама: *gledajuć* čisto i skupo ruvo (80), *znajuć* ovaj lip racki običaj (46), *pjevajuć* molili Boga (61), *plaćuć* trčala natrag (67) (П).

Степановић (1994: 155) истиче да није нашао примере аориста и имперфекта, као ни глаголских прилога.

е) Потенцијал није непознат овом говору, али је, чини се, његов домет ограничен (исп. 4.7): није било ни једног вјерника у селу који *ne bi biov* željan да га чује (61), јер тај *bi biov* dobar за калуза (72), није био таки млад да *bi mogav* pišice ići (68), та нова гвоздена лада *bi mogla* му помоћи да се весели (71), Маријан Sitarev се дуго мислио да како *bi mogav* zaraditi мало новца со тим (72), кад видио на узбуђеним лицама да *bi* људи му *pomogli* (71), дознав да чића Маријан *bi volio* добити посав (72), кад још ретко било да *bi* когод у Тukulji *znav* pisat i štit (74) (П).⁴⁵

Помоћни глагол тежи да се партикулизује (механизује) у потенцијалу: ја *bi došav...* ми *bi došli* (У15), исп. ја *bi prozor otvorila*, око мајка удовојила (П79, песма).⁴⁶

4. Морфосинтакса и синтакса

4.1. У оквиру генитивских конструкција издвајају се оне у значењу:

а) партитивности: увик је било *šunke*, *kobasice*, *friškog kruva* (57), *vina* било увик код њег (79), имали *zemlje* у лipoј Вачки (68), нису имали *novaca* (79), сјили су *žita*, *kukuruzu* (65), пробирав метнути *zoba* у конјеве усте (72), момци су му обећали *vina* (73), *kuvav pudarske čorbe* (79!) (П).

Такве конструкције су утолико уобичајеније уз употребу квантификатора: око имаду мало *novaca* (71), мало *novaca*, или комадић *kruva* (74), млого crkveni *prípovitka* су знали (60), нек даду неколико *forinti* (71), није прошло ни *frtalj sata* (80), cjev *struk žita* је био клас (70), онда ће дат ардов *vina* (74) (П).

б) посесивности: *pet sveti rana Isusa* (63), да вјежеду на rame *djeteta* од *natrag* један панј *grožđa* (80), душе *divojaka* које су умрле *posli kolača* (70), умоћиов свој *prst* у *krv krmčeta* (77); та жена је била *kuvarka popa* (61), отрочев

⁴⁵ Потенцијал се спорадично бележи у појачаној квалификативној вредности: *vikav*, и *trčav* доктору ко да *bi posekav* *prst* (77), исп. *roditelji* нису цели вјеровати својима ушима, *ne bi mislili* да цеду добити таки одговор (52), *ne bi mislili* да момак ће се овако приказат (51) (П).

⁴⁶ У морфолошком систему бележе се и друге појаве: збирне именице типа *jānci* (53), *prāsci* (58), *ūnočād* (24), *tēlād* (57), *pilići* (62) (У), *momčēti* (П64), заменица *maj* у инструменталу с предлогом *с* добија почетно *о*: *so tim* (45, 51, тј. *с-отим*, П), заменице *taki mlad* (68), *taka kiša* (74), *taku mašinu* (69) (П) у којима сонант *в* не учествује, *ко* у функцији релативне заменице: сваки Тukulјас, *ko biov* у авлији (П62), придевске форме *gōvedjje* (45), *telečjje* (57) (У), през. облик *bidne* („буде”, П50), несвршени глаг. модели типа *oplākñtva* („испира”, према: *oplāknut*, 33), *obēčāje* („обећава”, 96) (У), облици типа *čēvero* (109), *petēro* (111) (У), предлог *брез*: *brez* *veče fale* (54), *brez posla* (65), *brez pristanka* (78) (П), партикуле *-ејк* и *-ак* у прилогу *odek* („овде”, 79), *tudak* („тамо”, 73) и у *kondak* („као да”, „Moli *kondak* češ danas umrit, radi *kondak* češ navike živit!” (65) (П) – итд.

vijati pseto *popa* (78), na astalu *popa* su bili fina jela (78), zemlje *Tukuljaca* su bile u ataru sela (68), cjev narod *Tukulje* (71), poljubit ruku starima iz familije *muža* (76), ležalo u avliji *crkve* (78), čekav da stigne dan *Gospojine* (Gospođindan, 51), roditelji *divojke* po starim običaju pitali su *đuvegiju* (52), *lada kralja* je stala (55) (П).

4.2. У појединим примерима уочава се хиперупотреба предлога *od* у генитивским конструкцијама с аблативним значењем: *kadgot su se bojali od bosorke* (70), *bojali su se od tog* da šta će biti sutra (67), *uvik se misliov da kako bi se mogav osloboditi od nji* (74). Исто је са предлогом *c(a)* у конструкцијама с инструменталом средства: *njegova mater otrla ga sa langom* (70), *rekav svom učeniku da gleda šta piše on s jednim ogrankom* u kumsalu (75), *on zna kako treba ličiti sa groždom* (79), *išli* или *pišice*, или *s kolam*, или, на другу страну *Dunava sa skelom* (71), *jer bi voliov ići sa gežešom* (71) (П).

4.3. Иако се у дативу циља јавља предлог *kod* + генитив – *kad su išli kod rodova* (68), *kad stigav kod ade Hárosi kraj Téténya* (55), *kad betlehemci su stigli kod avlije* (63), *donesi to kod kolibe* (80), – бројни су примери употребе датива у овој функцији: *kad ide užinati svojoj čeri* u Batu (61), *kazav da mora ići u selo svojoj ženi* (80), *oped išav čiča Stipanu da pita* (80), *svi su trčali njemu* (54), *mlad čojek stigav njemu* (80), *iznenada kad stigav kolibi* (80), *odneti djete doktoru* (79). Већи корпус примера могао би јасније показати колико је дистрибуција ових падежних облика условљена семантиком глагола и разликом живо / неживо садржаном у објекту.

4.4. Поред каузалне употребе предлога *zbog* + генитив, исп. *Tukuljci* su postali tužni, gorki i tvrdoglavni *zbog teški vremena* (48), pa su se *čudile zbog novog tukuljskog običaja* (50) П, – овај предлог се може јавити и у интенционалним конструкцијама: *tukuljski gazda, samo zbog šale, dav napraviti jednu kotaricu* (П47). Предлог *pad* + генитив јавиће се у вредности *no* + акузатив у конструкцијама са значењем „донети”: *uvatila malu kotaricu, pa išla rad kromple* (67, „по кромпир”), *da prevaridu te sluge koji čedu se vratit rad kese* (46, „по кесу”) (П).⁴⁷

4.5. Бележи се доминација семантичке конгруенције, тј. удео облика за мушки род (у атрибуту, предикатским конституентима и др.) у вези с именицама *gazda* и *sluga*: *veliki gazde* (45), *tukuljski gazde* (65), али и: *gazde su nosili unutra slame* (63); *već su stigli sluge* (46), *znali su sluge* (46) (П). У овај последњи модел су се укључиле именице *čeljad* и *djeva*: *čeljad su postili* (63), *čeljad nisu razumili* (74), *čeljad su bili željni da znadu* (70), *čeljad ritko su*

⁴⁷ Бележе се посебности у употреби једног броја предлошко-падежних конструкција, одн. другачија морфосемантичка дистрибуција предлога: *onda su pitali od nji* da kad je bilo to („питали њих”, 46), *da li питаће štogot od njeg* („питаће њера”, 80); *bojali su se da šta čedu kazati na nji* („казати о њима / за њих”, 52), *stari na to su imali ovu pripovetku* („о томе / за то”, 48); *kad gosti su sjeli kod astala* („за сто”, 47), *kod jednog astala je mirno sjediov* *jedan mlad momak* („за столом”, 54); „*radiov kraj birova* na seoskoj kući” („код биров”, 48), *Petar legav kraj duvara* („до дуvara”, 59); *oko kogot snivav s konjom* („сањао коња”, 70); *pa se otročela derat sa mužom* („на мужа”, 53) (П) итд.

putovali (71); *djeca* na Veliki Četvrtak *obišli* selo i *čengrtali* (61), *djeca* su *sigrali* (74), *djeca* su *rekli* (46), исп. *pitали* su *djecu*, *koji* su se tamo *igrali* (46) (П).⁴⁸

Овај модел конгруенције јавиће се и у конструкцијама са бројем: *dva druga* у се *prvo smijali* (54), *prošli* су *tri dana* (56), *prošli* су *dva sata* (65) (П).

4.6. У једном броју примера уочава се неутрализовање разлике у употреби свршених и несвршених глаголских облика, тј. употреба несвршених м. свршених глагола: *nije se moglo ništa drugo raditi*, па *sudili* starog na deset forinti (49), али *nisu mogli drugo raditi* [...] па тако обећали *đuvegiji* i *vinograd* (52), *kad* су *osjetili* stranskog momka, *svi* су *trčali* njemu (54), *nije* прошло ни *frtalj sata*, *kad* млад *čojek išav* njemu i *pitav* да *šta* треба *raditi* *prvo* у *vinogradu* (80), *kad* то *doznava*, *odma se žurio*в дома (71), *hajde* да га *vučemo* крај *jendeka* (57), *kad* *čiča Ivo vukav* крила на себе i *otročev trčati* на *tavanu* да *zna* *letit* (69), *rekla* је *friško* да *oče* да *se udaje* за *njeg* (51) (П). Бележе се и примери употребе свршених глагола м. несвршених: *Racovi* тако *mislili* да у *Dunavu* i у *bunarima* *živi* *dabo*, *ko odnese* *djecu* (70), *kaže* [...] да се *traži* *jedan taki čojek* *ko* има *samo* *jedan* *zub*, *jer* *taj* би *bio* *dobar* за *kalauza*, *izbosti* *karte* (72) (П).

4.7. На плану глаголских конструкција у функцији квалификатива, где би се могао наћи потенцијал (нпр. уз квалификаторе *увек*, *понекад*, или у сложеној реченици са *kad*, *ako* и др.), чешће учествује перфекат: на *ovo* *увик* *su kazali* *stari* *jednu* *priповитку* (53), *Kazo Antonović* *увик* је *ugostio*в *svog* *šogora* (57), *po danu*, *kad* у *ladu* *jednog* *starog* *bresta* *pušio*в *lulu*, *увик* *pjevav* *svoju* *najdražu* *pjesmu* (79), *ponjekad* *zato* i *Tukuljci* *su* *postali* *tužni* (48), *najviše* *puti* *su* *uzeli* *tukuljske* *racke* *divojke* (50), *svake* *godine* *su* *došli* i *lončari* из *Čakvara* (72); *svake* *noći*, *kad* *spavala*, *snivala* је о *tim* (67), *jedan* *gajdaš*, *koga* *svake* *noći*, *kad* *išav* *дома* из *mijane*, *zastavile* *bosorke* да *svira* *njim* *štogot* (74), у *nedilju*, *kad* *su* *došle* *дома* из *crkve*, *morale* *su* *još* i *poljubit* *руку* *starima* (76), *oko* *jedno* *djete* *postalo* *bolesno*, то је *zato*, *jer* су га *urekli* (70), *oko* *kogot* *snivav* s *konjom*, *onda* *su* *rekli* да *biće* *štogot* *novog* у *familiji* (70), *nije* *volio*в *oko* *su* *se* *tukli* у *njegovoj* *mijani* (54), *oko* *su* *djeteta* *pustili*, *odma* *palo* на *zemlju* (79) (П).⁴⁹

4.8. Везник *што* има ширу употребу и може се јавити:

а) у декларативним реченицама: *jer* су *mislili* *što* *veliki* *čojek* *zna* *izmisliti* *samo* *mudre* *stvari* (48), *mislili* да је *subito* *što* *neće* *čiča* *Joso* то *uraditi* (73), па *otročela* [!] i *он* *jednu* да *pokaže* *što* i *tukuljski* *racovi* *imadu* *šaljive* i *mudre* *priповитке* (57), *vidilo* се *što* је *пан*, *jer* *tako* се *šetav* (80) (П).

б) у релативним реченицама: *potrošili* *sve* *novce* *što* *su* *dobili* на *pijaci* (65), *izmislili* *jednu* *taku* *mašinu* *što* *leti* (69), *увик* *išav* s *kolam* *što* *vukav* *jedan* *magarac* (74), *otročev* *vijati* *pseto* *popa*, *što* *do* *tada* *mirno* *ležalo* у *avliji* *crkve* (78), *došav* *vidit* *vinograd* *što* је *nedavno* *kupio*в (80), исп. *posli* *dobio*в *ardov* *vina*, *što*

⁴⁸ Вероватно другачија објашњења траже примери: на *astalu* *pora* су *bili* *фина* *jela* (78), *velike* *halovine*, *koje* су *utamanili* *selo* (74) (П), а томе се може додати један број примера из Приповедака који би најпре могли ићи у прилог мешању родова.

⁴⁹ Исп. и футурску конструкцију у реченици: *pa* *oko* *će* *biti* *sve* у *redu*, *onda* за *par* *godina* *tako* *će* *se* *vratiti* у *Tukulju* *ko* *jedan* *pravi* *bogataš* (П71).

bilo mu obećano (75), pojev *što* vidiov (78), или: zadovoljan so tim, *što* su imali (45), morav to radit *što* mu rekav Isus (58) (Π).⁵⁰

4.9. У погледу реда речи у реченици издвајају се поједини синтаксички модели:

а) У простој (тзв. субјекатско-предикатској) реченици субјекат и заменичка / глаголска енклитика из предиката / објекта су често раздвојени, исп. *njegova mater* otrla *ga* sa langom (70), *stari lončar* pohvaliov i poštivav *ga* najbolje (60), skoro svaki *gazda* puštav *ji* unutra (63); *Joko* strašno *se* obradovav (51), *Pere* već *se* veseliov u peštanskoj mijani (71), *taj* nikad *nije se* žuriov, nikad *nije se* ljutiov (79); *stari* tako *su* mislili (51), *momci* oped *su* *ji* osjetili (59) (Π).

Овакав распоред прати и реченице са различитим типовима инверзије: *naglo* palo *mi* na pamet *štogot* (80); *onda* ostavili *su* tamo jabuku (50), *kod* nas daleko *je* Dunav (47), *sad* *ja* *ću* spavat na krevetu (59) (Π).

б) Везник и заменичка / глаголска енклитика су у сложеној реченици често раздвојени: *vijav* pseto, *pa* strašno *ga* psovav (78), *izvadiov* svoje jelo iz torbe, *pa* počeli *su* jest (78); svakog pozvav *da* mašedu *mu* na Dunavu (71), tako *da* polomi *njim* sve lonce (73), koga [...] zaustavile bosorkе *da* svira *njim* *štogot* (74), voliov *da* *njegova* rič *je* poslednja (58), nisam *ja* rekav *da* bolji ručak *ću* imati, nego *vi* (78); ostavile muža [...] *oko* morali *su* živit u siromaštvu (51), *oko* kogot *bojav se* *da* bosorkа *će* uletiti u kuću (70); *kad* Isus *je* osjetiov *da* u papiru nema ništa (58), *kad* *to* *mi* palo na pamet (68); izrekli ono *što* bilo *njim* na srcu (48), posli dobio ardov vina, *što* bilo *mu* obećano (75); nikad *nije* mogav, *jer* Isus *ga* uvik upitav (58), učiniov *to*, *jer* *bojav se* i *nije* čev ljutiti bosorkе (74); *pa* zato ljuta Juliška *je* utrčala u kuću (53); bilo *je* i taki *koji* nisu *se* bavili sa politikom (48), исп. *da* li *će* biti još jedan momak *koji* *oće* *je* isprosit (51) (Π).⁵¹

5. Лексика и творба речи

5.1. Тукуљска лексика добро одражава културно-цивилизацијску сложеност овог поднебља. Иако би детаљнија анализа донела обухватније и темељније резултате, скренућу пажњу на то да се у овој лексичкој у знатној мери чува архаични словенски слој (нпр. *brana*, *vrag*, *kobo*, *kuća*, *nožnice*, *suđaja*, *tocil*, *ivorje*, *uzglavnica*, *štiti*). Део ове лексике вероватно потиче још из старог панонскословенског периода, на шта указује и њено обилато присуство у мађарском (исп. Skok 1972: kōb).

Када је о страним лексичким наносима реч, издвајају се три основна слоја:⁵²

⁵⁰ Исп. употребу везника *шта*: *da* vididu *šta* treba raditi (78), *da* li *je* to dobro ili zlo *šta* su snivali (70) (Π) итд.

⁵¹ И у бројним другим реченичним моделима заменичка енклитика се јавља иза других реченичних конституената (помоћног глагола, повратне заменице): *stari čoban je* pokazav *mu* taj strašno izboden papir (56), *ta* nova gvozdena lada *bi* mogla *mu* pomoći (71), *kad* vidiov [...] *da* *bi* ljudi *mi* pomogli (71); *da* li možedu *njim* pomagati (55), *kad* vidiov brigu fratrova, *to* kazav *njim* (55), *ti* si biov *njim* bliže (59), *što* bilo *njim* na srcu, *to* *je* bilo *njim* i na ustama (61), *pa* и: *to je* *mu* bilo subito *da* oće dobiti taj ardov vina (75), *dopadala se* *mu* ova pripovitka (57) (Π).

⁵² У осврту на порекло ових лексичких наноса ослонио сам се на следећа дела: Popović 1960 (о мађаризмима на стр. 602–604), Мијатовић 1983, Реић–Ваџлија 1990, Клајн–Шипка 2008 и

- а) мађаризми: *ardov, astal, atar, birka, birov, bosorka, varmeda, gezeš, koršov, pajtaš, parasnik, ronda, halas, čiza, šogor* и др.
 б) германизми: *veksla, larma, luft, rajzovat, tal, fala, friško, fitalj, špitalj, šporovati* и др.
 в) турцизми: *avlija, ada, barjak, bašča / bašča, derz, jendek, kavga, kalauz, kumsela, pendžer, čuprija, čurek* и др.⁵³

5.2. На плану творбе речи присутан је знатан број именичких суфикса распоређених у низу творбено-семантичких категорија, које се у најопшტიјим цртама могу сврстати у следеће класе:⁵⁴

а) класа бића – суфикс *-(a)ц*: *kösac* (У49), *betlehemci, Bunjevac* (П68), *Tukuljac* (П47), *Tūrac* (У98), исп. *mrtac* (П61) (вршиоци радње, носиоци особине, етноними и етници); суфикс *-ач*: *kôpāč* (У51), *svirač* (П52) (вршиоци радње); суфикс *-аш*: *gajdaš* (П74) (вршиоци радње); суфикс *-ица*: *gazdarica* (П63), *drugarica* (П50), *Mađarica* (П53), *šogorica* (моција рода); суфикс *-(,)ак, -јак*: *veseljак, vojак, prosјак* (П45), *crkvenјак* (П61) (вршиоци радње, носиоци особине); суфикс *-(,)ар*: *vračар* (П70), *zidar* (П78), *kabaničар, lončар* (П60), *molnar* (вршиоци радње, носиоци особине); суфикс *-(n)ук*: *bolesnik* (П60), *vјernik* (П61), *poslenik, putovnik* (вршиоци радње, носиоци особине); суфикс *-ка*: *vračarka* (П60), *komšijka, kuvarka, puјka, učiteјka* (моција рода); суфикс *-(,)ан*: *Srbјān, Čigan* (У98) (етноними),⁵⁵ суфикс *-(ч)ић*: *vočić* (П63) (деминуција).⁵⁶

б) класа предмета у ширем смислу (средства, направе, објекти) – суфикс *-(a)ц*: *svinјarac, stolac*; суфикс *-ача*: *dilјača* (У52), *krāvlјača* (У57), *pregača*; суфикс *-(n)ица*: *vilice, jaslica* (П63), *kvasnica, kotarica* (П47), *lozica, melјnica, požnice, okolica, parјanica, svetica, trskanica, uzglavnica, cјepānica* (У36); суфикси *-(,)ак* и *-(a)к*: *kokuružnjак* (зб.), *ogranак, orošак, ručак* (П78); суфикс *-(,)а*: *brana, plača, potkova*; суфикс *-ник*: *oglavnik*; суфикс *-ло*: *čačkalo*; суфикс *-аш*: *lazјаš*; суфикс *-ња*: *konјаčnja*, као и суфикси *-ка*: *paradička*; *-(ч)ић*: *komadić* (П45); *-че*: *klūpče* (У77); *-це*: *puce* (деминутиви).

в) класа појмова са доминантно апстрактним значењем – суфикс *-ина*: *Gospojina, dulјina, živina, sridina* (П56), *halovina*, исп. *babine* (зб.); суфикс *-ост*: *žalost* (П79), *radost* (П63), *svitlost* (П63); суфикс *-ство*: *bôgactvô* (У26), *čoječanstvo* (П62); суфикс *-(,)а*: *iznenada, larma, fala*, као и суфикси *-ње*: *pokaranје*; *-(a)ц*: *svetac*; *-ка*: *pripovitka* (П55), *-,аја*: *sudaja*.

Škaljić 1979. Прилог Ј. Мијатовић односи се на лексику Ловре, а од страних лексичких утицаја назначавани су само мађарски. У говору Тукуље уочљиви су спорадично и други лексички наноси (нпр. романизми, бохемизми).

⁵³ Овде се укључују и шире распрострањени турцизми, као: *dūbre* (38), *jastuk* (37), *kāšika* (43), *krēč* (40), *čošāk* (35), *čarape* (31) (У) и др.

⁵⁴ За примере који се налазе у Речнику не наводим извор. Оне из Приповедака наводим само у основном облику.

⁵⁵ Етноними се углавном бележе без сингулативног *-ин*: *Srbјan, Turac, Čigan* (исп. *čoban* „чобанин, пастир“).

⁵⁶ За обележавање мушког корелатива јавиће се различити суфикси у различитим поткласама, исп. *tetак* и *magarac* (П74).

6. Речник⁵⁷

А

- āda** („остро”, У81).
āndi („јетва”, У30!).
āngīr („пастув”, У59).
apko („отац”, угл. у обраћању, П66, исп. У21).
ārdōv („буре, бачва”, У39).
āstal („сто(л)”, У38; исто: *astal**, П47).
atar („поље”, „u ataru sela”, П45).
āvlija („двориште”, У34).

В

- babine** („дарови за породиљу”, П76).
backati („боцкати”, „imav i jednog strašno hrđavog komšiju, koji ga uvek backav i sobarav”, П72).
bāmbūr („пришт”, У2; „мехур”, У37).
bārjak („застава”, У90).
bāšča („врт, башта”, У72, исп. *vòčka* *bāšča* „воћњак”, У71!).
bēcār („женскарош”, У93).
betlehemci („деца, учесници верског обреда”, П63).
bīka („бик”, У56).
bīrka („овца”, У53).
birov („сеоски кнез”, „radiov kraj birova na seoskoj kući”, П48).
bogomoljan („богобојажљив”, „Bogomoljni su bili i u crkvi i doma”, П60).
bōj („рат”, У90).
bōroska („бресква”, У70).
bosorka („вештица”, П70).
brāna („оруђе „од прућа” за уситњавање и поправљање орања”, У52).
brēst („багрем”, У69; исто: *brēst**, П79).
brēz („без”, У112).
břkove („оцје”, У50).

С

- čōšāk** („кут”, У35).
čūprija („мост”, У80).

⁵⁷ Овде доносим сиров лексички материјал без његове граматичке обраде. Када је о упитничком материјалу реч, у оквиру тумачења значења ослањао сам се на синонимне, уобичајеније облике који прате питања из Упитника. Код грађе из Приповедака успостављао сам значења која нуди текст, одн. контекст. Ипак, за један број лексема у Приповеткама аутор (приређивач) је и сам у фуснотама језгровито давао основно значење, што сам пренео у овај речнички преглед. Такве примере овде обележавам звездицом. Правопис из ових извора је задржан, а уз упитничке одговоре за које нисам сигуран да сам их ваљано рашчитао, или су на неки други начин проблематични, стављам узвичник. (Из тих разлога један број њих нисам ексерпирео.) Узвичником је обележен и онај одреднички текст који упућује на Приповетке, а доноси извесне нејасноће у погледу понуђених облика или значења.

Č

čačkaló („жарач”, У36).

čaršap („столњак”, П47).

čengrtati („звонити звонцетом”, П61).

čiče („стричеви”, У25).

čiza („кочије”, П45).

čoban („чобанин”, П55, в. *pastir*).

čurek („božićni kolač, što se zvač čurek”, П63).

D

da (емфат. „bojali su se od tog da šta će biti sutra”, П67).

dēdunok („праунук”, У25!).

deran („дечак, дете”, „tukuljski derani”, П63).

dīnja („лубеница”, У73).

divānit („разговарати”, У6).

divije křmče („дивљи вепар”, У64).

doma („кући”, „odma se žuriov doma”, П71; „код куће”, „nije bioč život uvijek lip doma”, П76).

doneti („довести, довући”, „konji sami doneli kola doma”, П65).

dřljača („метално оруђе за уситњавање и поправљање орања”, У52).

drum („пут”, „kraj druma peštanskog”, П45).

držati običaje („чувати, поштовати обичаје”, „držala običaje svog muža”, П53).

držati svece („славити свеце (славу)”, П66).

duljina („дужина”, „sat duljine pridikovav”, П61).

duvar („зид”, „legav kraj duvara”, П59).

Đ

đar („фабрика”, „išli su raditi u đar”, П66).

derz („момак”, „racki derzovi”, П50).

E

ēftika („туберкулоза”, У89).

F

fala („проблем”, „mogav odtrčati brez veče fale”, П54).

friško („брзо”, „znali friško bježati”, П64).

frtalj („четврт(ина)”, „frtalj sata”, П80).

fundāmenat („темељ”, У34).

furt („стално”, „Joko je furt na to mislijov”, П52).

fūruja („фрула”, У92!).

G

gāng („трем”, У35).

gār („чај”, У37).

gēzeš („брод, лађа”, У80).

gòspoja („госпођа”, У88).

Gospojina* („Mala Gospojina, slava Tukulje”, П51, исп. *Gòspa*, У95).

graditi („правити”, „Gradiov je tu mašinu”, П69; „komšija ga budalom gradiov”, П72).

Н

hālas („рибар”, У77).

halovina* („олуја, вихор”, „velike halovine, koje su utamanili selo”, П74).

hamišan* („лукав”, „biov samo hamišan, ali ne mudar”, П74).

holt* („јутро”, „hiljadu holti zemlje”, П45).

Hōrvat („Хрват”, У98).

hrdav („рђав, зао”, П72, в. *backati*).

hurka* („јетреница, – врста јела, П47).

И

iskati („тражити”, „iskali od njeg”, П74).

izdati („раздавати, потрошити”, „nisu žalili izdat novce”, П71).

izmisliti („смислити, досетити се”, П71).

iznenada* („изненађење”, П46).

Ј

jāgōd („јагода”, У70).

jedared („једном”, П70).

jendek („шанац”, „vinac od cviča iz jendeka”, П46).

jer („зато што”, али и „зашто,,: „Jer se tučemo mi?”, П59).

jěstve („лестве, мердевине”, У37; исто: *ljestve*, П75).

jūbica („љубичица”, У74).

К

kābāl („кофа, ведро”, У42).

kabaničar („nepozvani gosti, koji su se zvali kabaničari”, П52).

kačamaјka („врста прелука”, П53).

kalauz* („кондуктер”, „taj bi biov dobar za kalauza, izbosti karte”, П72).

kapela* („парохија”, „Na tu veliku larmu izašav još i pop iz kapele”, П78!).

kāvast („мрк”, У104).

kavga („свађа”, „Strašnu veliku kavgu zavev”, П73).

kērcija („жрвањ”, У43).

klepav* („глуп”, П56).

kōbo („орао”, У60).

kokūružnjāk („кукурузовина”, У51).

kolač* („прстеновање”, „na dan kolača”, П53).

komārica („комаца”, У67).

komšija („сусед”, П72, в. *backati*).

komšijka („суседа”, У93).

kondak („као да”, „Moli kondak češ danas umrit”, П65).

kōnjačnja („стаја, штала за коње”, У39).

koršov („врч“, П57).
krávljača („музлица“, У57).
kríž (цркв. „крст“, У94).
krímsko méso („свињетина“, У45).
krómpla („кромпир“, У73; исто: krompla^{*}, П67).
kršti („кичма“, У9).
krupa („град“, „kiša došla sa krupom“, П74).
kuća („кухиња“, П53).
kumaš („врста платна“, „imala oko vrata dukate od srebra na kumašu“, П53).
kúmselā („песак“, У81; исто: *kumsala*^{*}, „šta piše on s jednim ogrankom u kumsalu, П75!).
kúrjāk („вук“, У64).
kuvarka („куварица“, „куварка попа“, П61).
kvásnica („квасац“, У43).

L

langa^{*} („лепиња“, П70, в. *ukajati se*).
larma („вика, галама, бука“, П62).
lāža („лажов, лажљивац“, У28).
lažjaši („врста дуката“, „imala oko vrata dukate [...] koji su se racki zvali lažjaši, П53).
lèpūr („лептир“, У67).
lòzīca („винова лоза“, У71).
lufit („ваздух“, „na daleko mož putovat u luftu“, П69!).
lūg („пепео“, У36).
lùštāv („лењ“, У103).

M

mācuva („маћеха“, У24).
māla („качамак“, У43).
māla ūžina („ужина“, У47).
marama („повезача, убрадача“, „bjelu maramu“, П53).
mārc („март“, У85).
mašina^{*} („шибица“, „nisu imali još ni mašinu, pa s kamenom upalili duvan u luli“, П65).
māūn („махуна“, У72).
međa^{*} („жупанија“, „obašav cjelu Vesprim među“, П68).
mēdeski kamen („међаш“, У49).
méljnica („млин“, У53).
meštar^{*} („мајстор“, П57).
mètnut („ставити“, У12).
mijandžija („гостионичар“, П54).
misa (цркв. „служба“, У94).
mōj („мољак“, 68!).
mòlnār („млинар“, У53).
mulatovati^{*} („веселити се“, „stali mulatovati kod mijane“, П65).

N

- nazovánje** („презиме”, У20).
nèdi'ja („седмица дана”, У84).
novci („новац”, „sitni novci”, П63).
nõžnice („маказе”, У77).

O

- oblagati'** („порећи”, „nije oblagav ništ”, П48).
òdžak („димњак”, У37).
oglavnik („оглав”, У56).
ogranak („грана, граница”, „piše on s jednim ogrankom u kumsalu”, П75).
okolica („околина”, „čeljad iz okolice”, П54).
oped ištóm' („ипак”, „ali oped ištóm kradom, podilili novce”, П61).
opláknut („испирати”, У33).
òrošak („орах”, У70; исто: *orošak*, „metli su i orošaka da bidnedu jaki u vjeri”, П63).
òrōz („петао”, У62).
osjetiti' („приметити”, „Kad su osjetili stranskog momka”, П54).

P

- pajtaš'** („друг”, П76).
pan' („господин”, П45).
pārac („пацов”, У65).
pāradička („парадајз”, У72).
parasnički' („сељачки”, „ali njegova parasnička pamet mlogo pomogla”, П80).
parasnik' („сељак”, П56).
parjanica' („бадањ”, „za jednu parjanicu vina”, П73).
pāstir („чобанин”, У58).
péndžer („прозор”, У35).
pēršin („першун”, У73).
pilāt („сећи”, У38).
pláčkoš („плачљивац”, У4).
pláča („плата”, У88).
plīšanj („плесан, буђ”, У46).
plōča / pōtkova („потковица”, У55).
podpankivati' („хушкати”, „rijani tukuljski momci podpankivali čiča Josu Adamova”, П73).
pòdpazūvo („пазухо”, У10).
pokaranje' („казна”, „moli Isusa Petar da se oslobodi od tog pokaranja”, П58).
pòloška („стеница”, У67).
põnjava („чаршав, плахта”, У37).
poslen' („марљив”, „uredna i poslana bila”, П50).
poslenik („вредан, радан човек”, „veliki poslenici”, П71).
potkova v. *ploča*.
prègača („кецеља”, У32).
pridikovati („верски подучавати”, „pop već uzalud pridikovan”, П62).

probirati* („пробати”, „probirav izmislit koju da izabere”, П51).

prokinuti se („провалити се”, „plafon se prokinov”, П74).

proštiti* („прочитати”, П55).

prsluk* („прслук”, П53).

pründle („панталоне”, У31).

püce („дугме”, У31).

pudar („чувар винограда”, П79).

pùjka („ћурка”, У63).

pùнца („ташта”, У30).

pûše („дува (о ветру)”, У81).

putóvnik („путник”, У79).

R

rađen* („марљив”, „Ja sam momak rađen”, П51).

râjzovat („цртати”, У92).

râzranit („озледити (рану)”, У89!).

ròdovi („рођаци”, У30; исто: *родови*, „pokupio od rodova i drugova”, П71).

ronda* („крпа”, „tako su ga rugali da Ronda Božija”, П70).

rûčak („доручак”, У47).

ručati* („доручковати”, П78).

rùvo („одело, одећа”, У31).

rûžu („псују”, У28).

S

sem-tam* (изр. „ту и тамо”, „Čeljadma nije falilo da lutadu sem-tam”, П68).

sigrat se („играти се”, У22; исто: *sigrati**, „djeca su sigrali”, П74).

sikera („секира”, У74; исто: *sikera*, „gazda zgrabiov sikeru”, П47).

sirčija kрpa („седило”, У57).

sklô („стакло”, У39).

skòrüb („кајмак”, У57).

sмоčен* („чист, уредан”, „Juliška je zdravo smočena bila”, П53).

snâša („вереница, заручница”, У25).

snivati* („сањати”, П70).

sobarati* („псовати”, П72, в. *backati*).

soparan* („посан”, „jeli su gravove čorbe na sopamo”, П63).

spûž („пуж”, У66).

Srбjān („Србин”, У98, исп. „išli su tamo tukuljski i andzebeški Racovi, ali još i lovranski Srbljani”, П47).

stojati* („становати”, „Od prolića do jeseni stojav u kolibi na Priki”, П79).

stolac („столица”, „Letili su još i stolci i astali”, П54).

strija* („кров”, „svalioв cjelu striju”, П69).

stranski* („странац”, „Tukulju su volili još i stranski”, П68).

strašno („врло”, „imali su strašno mlogo konja”, П45; „врло много”, „strašno su se papili”, П54).

strika* („линија”, „vukav dvi strike”, П75).

subito („сигурно”, 47).
suđaja („закон”, „Sve više je bilo taki suđaja”, П48).
sustanut („уморан”, „postali sustanuti”, П59).
svétac („(сваки) празник”, У95).
svetica („капела”, „pedaleko od Svetice Svete Ane”, П70).
svinjārac („свињац”, У40).

Š

škrigja („цреп”, У35, исп. *škriglja* „baciov doli i škriglje”, П69).
škula („школа”, П48, исп. *škola*, У87).
šogor („пашеног”, У30, исп. *šogor* „шурак”, П47, „зет”, П57).
šogōrica („шурњаја; заова”, У30).
špēun („спанаћ”, У73!).
špica („коштица”, У71).
špitalj („болница”, П69).
šporovati („штедети”, „tako šporovav da nije raniov konja”, П72).
štālog („стаја, штала за говеда”, У39).
štiti („читати”, „štijov u peštanskim novinama”, П69, исп. *štijemo* „читамо”, У7).
švraka („сврака”, У61).

Т

tāl („део”, У88).
tālajz („талас”, У81).
tēška („трудна”, У27).
tétak („теча”, У24).
tōcil („водир, рушњача”, У49).
trskanica („ивер”, У40).
tudak („тамо”, „svaki se veseliov ko išav tudak”, П73).
tūnja („дуња”, У70).

У

učitejka („учитељица”, У87).
ūdit („уденути”, У77).
ukajati se („напунити гаће”, „kad jedno djete se ukajalo, njegova mater otrlā ga sa langom”, П70).
ured („уредан”, „da vididu ovaj ured narod”, П60).
ūvōrje („креста”, У62).
uzglavnica („јастук”, П76, исп. *jāstuk*, У37).
ūzvāreno („скувано (о млеку)”, У57).
ūžina („ручак”, У47).
užinati („ручати”, П61).

V

varmeđa („жупанија”, П48).

več („више”, „Več nije biov mlad čojek”, П51; „jow”, „Več od daleka štogot mu bilo smišno”, П80).

veksla („меница”, 45).

veseljак („весео човек”, П71).

vilice („виљушка”, У43).

vínac („слеме”, У35).

voјак („војник”, „rekav vodi njegovi voјaka”, П55).

vonat („воз”, „išav i vonat od Pešte do Tukulje”, П72).

vrag („ђаво”, У95).

Z

zārda („манастир”, У94).

zdravo („врло”, „postali su zdravo tužni”, П63; „много”, „zdravo volili tukuljske običaje”, П61).

zōja („зова”, У69).

zòriti („зрети”, У72).

Ž

živina („чума”, „Živina išpanu kosti pojelo!”, П48, фолк.).

žúta bōroska („кајсија”, У70).

žúta dinja („диња”, У73).

IV Уместо закључка

За представљену анализу тукуљског говора послужила су два различита извора, један научни (Упитник) и други књижевноуметнички (Приповетке). У овој врсти истраживања укључивање оба извора имало је и добре и лоше стране, а те добре и лоше стране су присутне и у самој методи напоредног коришћења два извора. И поред много подударности, извори су, очекивано, показали и извесне разлике (исп. нпр. фус. 20). Ипак, они су најпре потврдили да тукуљски говор главнином својих особина припада типично српском језичком комплексу, о чему говори упитно-односна заменица *што* / *што*, африкате *ћ* и *ђ* (*mačuva*, *međa*), као континуанти **tj*, **dj*, вокали *e* и *y* (*jezik*, *muž*), као континуанти старих *ę* и *q*, иницијално *y-* (*uzeti*, *Uskrs*) м. старе секвенце *вѣ-*, вокал *y* (*jabuka*, *dug*), као континуант старог *ǰ*, група *чр* (*crv*, *crno*) м. групе *чр*, проширење *-oel/-ev* код једносложних именица м.р. у множини (*brkovi*, *kraveji*), наставак *-a* у ген. множине именица (*volova*, *krušaka*, *jaja*) итд.⁵⁸ Видели смо да поједини српски аутори тукуљски говор подводе под

⁵⁸ Посебно важна област која још увек чека своју темељну и системску обраду је питање мађарског утицаја на тамошње српске говоре, а за сада скромни подаци о томе указују на широк спектар тих утицаја на различитим језичким плановима (исп. фус. 48).

„говор Хрвата” (в. II), што, додуше, само по себи, не негира директно чињеницу да је реч о српском језику. За нас је, међутим, вредно пажње то што је од стране истог аутора анализиран и говор Срба из истог краја, из околине Будимпеште (Степановић 2000).⁵⁹ То пружа добру прилику да се у основним цртама, управо на овом материјалу, пореде говори Срба и Раца („Хрвата”, у ауторовој терминологији) из будимпештанске околине и утврди однос између ова два идиома.⁶⁰

За говоре Срба у околини Будимпеште, Степановић констатује да „улазе у оквир шумадијско-војвођанског дијалекта, али с неким карактеристикама које оправдавају њихово посебно разматрање” (Исто: 53). Поред акента тзв. „новоштокавског типа” (Исто: 54), аутор бележи да постоје „прилично бројни” икавски рефлекси, „но њихов највећи део своди се на примере који су и иначе уобичајени у шумадијско-војвођанском дијалекту” (Исто: 56–57). Оно што у овим говорима сматра „необичним” су „јекавски рефлекси јата”, на пример у Бати *ћѣ* (поред *дѣ*), *ниће*, *штѣгоћ*, *ћѣв* (и *ћѣо*), *ћѣли*, *саћерѣ*, *ишћерѣј*, *кѣљено* (Исто: 57) и сл. Иако истиче да је најмање јекавских облика забележено у Чипу, и тамо налази *ћѣв*, *ћѣла*, *ниће*, *штѣгоћ* *кѣгоћ*, *кѣшите* (Исто: 58). У оба ова насеља потврђени су примери с наставком *-в* у глаголском радном придеву м.р.: *дѣв* је, *сѣв* је, *ћѣв* је, *јѣв* је, *знѣв* сам, поред низа примера са *о* ← *л* (Исто: 59). За говор Срба из околине Будимпеште аутор констатује да се тамо „консонант *х* [...] понаша слично као у већини војвођанских говора” (Исто), као и да у једном броју примера *х* учествује (*хиљада*, *хајде*, *хрвати се*, *хрћав*, Исто: 60). Овде су у употреби групе *шт*, *жд* (*гүштер*, *звжѣдукати*, од **stj*, **zdj* итд.), а доследно је заступљена и група *цр* (*црн*, *црево*) (Исто: 61).

На морфолошком плану се у говору Срба из околине Будимпеште јавља инстр. наставак *-ам* код именица м.р. са палаталним консонантом у финалној основинској позицији: *с нѣжам*, *с кѣњам*, *с кључам*, *с ѣцом* (исп. *пүтам*), – као што се овај наставак јавља и код именица ж.р. на консонант, на пример: *с кѣшиѣм* (Бата), *сас мѣшиѣм* (Чип) (Исто: 61). Изостају алтернације у дат.-лок. јд. именица а-парадигме: *дѣвѣјки*; у *зѣдружи*, у *Амѣрики* (Исто: 61), а у множини именица м.р. са палаталним консонантом у финалној основинској позицији чешће се јавља *-ови* м. *-ѣви*: *зѣцови*, *мѣшови*, *кључови* (Исто: 62). Остаци старих наставака бележе се у падежним облицима инструментала: *с кѣњи*, *сас вѣлови* (и лок.: *нѣ лѣђи*, *у вѣрѣти*) (Исто: 62).⁶¹ Двосложни хипокористици од мушких имена који „увек имају номинатив на *-о*” мењају се по моделу а-парадигме: *Јѣво* – *Јѣвѣ* – *Јѣви* (Исто: 62). У заменичко-придевској деклинацији наставак *-им* пренет је у дат.-лок. једине, „као уопште у војвођанским говорима”: *мѣнарским* конзүлу, *ѣнѣм* младићу; у *Нѣвим* Сѣду

⁵⁹ Реч је о поглављу *Говори Срба у околини Будимпеште* (53–64), где се у уводном делу бележи да се овде налазе насеља „у којима живе Срби” (53). Аутор не наводи критерије који су примењени у вези с националном категоризацијом (исп. текст уз фус. 7).

⁶⁰ Пажњу привлаче пре свега насеља у непосредном суседству Тукуље – Бата и Чип. О говору српског становништва Чипа в. и: Николић 1993.

⁶¹ М. Николић (1993: 146) ће узгизати и на чипски дат.-лок. наставак *-ма/-ѣма* у множини именица м.р. (помѣго *сељѣкма*, у *ситѣвѣма*; *сељѣцима*), као и *-ѣма* у дат.-инстр.-лок. множине именица с.р. (под *нѣшим* *сѣлама*).

(Исто: 63).⁶² Код глагола типа *-нути* (инф.) : *-нем* (през.) у инфинитивној основи се чува секвенца *-ну-*: *увенути, скйнути, кренути*, – а поред наставка *-у* у 3. л. мн. код примера попут *јчу, раду* (Чип) широко су распрострањени облици на *-ду*: *видјиду, говорјиду, живјиду; дбједу* (Исто: 63). Аутор констатује да је имперфекат у овим крајевима сасвим ишчезао, док је аорист забележен у једном броју примера (Исто: 63–64). Итд.

Све, или готово све ове језичке црте из говора Срба нашле су се у тукуљском говору који је представљен у III поглављу овог рада. Из кратког поређења ових језичких одлика не види се у чему је суштинска разлика између говора Срба и говора њихових суседа Раца, а још мање би се на основу овог материјала могло трагати за разликама између српског и хрватског. Додуше, разматрајући говор Срба код Будимпеште, П. Степановић на више места повлачи паралеле према војвођанским говорима, док у закључку о говору тукуљских Раца пише како је овај говор „изгледа [...] образован од мешавине јекавских источнохерцеговачких и икавских западнохерцеговачких говора” (Степановић 1994: 156).⁶³ Но, ово голо указивање на извесне разлике у могућим миграционим кретањима становништва ових насеља (ако је о војвођанском и херцеговачком изворишту реч), свакако, не би могло бити критеријем у опредељивању између атрибута *српско* и *хрватско*, ни у лингвистичком ни у етничком смислу.

*

Из ове финалне анализе може се закључити да нема лингвистичког критерија који би ваљано послужио у диференцијацији говора Срба и Раца, а видели смо већ да у то није смислено укључен ни критериј националне припадности, ако му у лингвистици уопште треба давати значај. Зато, управо у вези с овим, остаје низ отворених питања која надмашују циљеве овог рада. Тако, остаје нејасан критериј „данашњег схватања” (исп. текст уз фус. 8) по којем Раци имају бити подвођени под Хрвате,⁶⁴ а не, на пример, под Србе, где се паралелно намеће и питање: зашто Раци не би били третирани као посебна (самостална) етничка скупина? На последње питање одговор се, изгледа, пре свега налази у мађарској законодавној политици према националним мањинама, која од јужнословенских нација у Мађарској препознаје

⁶² Кад је о заменичком систему реч, Николић (1993: 148) бележи присвојну заменицу *њџва* („њихова”).

⁶³ П. Ивић говор Тукуље сматра „мешавином источнохерцеговачких и млађих икавских” говора (в. II), где се уз друго одредиште не упућује непосредно и на територијално извориште. Према савременом стању, тукуљске језичке одлике указују на непосредну или посредну везу овог говора са говорима заступљеним на правцу далматинско приморје – Херцеговина – Славонија (исп. Ивић 1985: 175–188, 197–206).

⁶⁴ Од стране хрватских етнолога, хрватска популација у Мађарској („етнички и језички [...] врло шаролика”), – Раци (као и Буњевци, Шокци, Бошњаци) „третирају се као посебне етничке заједнице без изражене националне самоидентификације [...] и као део хрватског националног корпуса” (Илић 2009: 342).

само Србе, Хрвате и Словенце (Илић 2009: 333–334),⁶⁵ што, дакле, значи да у овој подели идентитета нема места за Раце, и не само за њих. Ако у ово укључимо тумачење да је васколико католичко становништво српског језика (тзв. Буњевци, Шокци, Раци и др.) тиме, у ствари, сада подведено под хрватско, онда имамо одговор и на прво питање, а ту негде вероватно лежи и одговор на питање: како то да се број Срба у Мађарској процењује на око 5 до 7 хиљада, а број Хрвата на око 80 до 90 хиљада (Исто: 344, 342)? Тешко је у овоме не видети континуитет оне политичке методологије која је још покрет „илирства” на западном Балкану почетком 19. века, у време аустроугарске власти, имала подвести под хрватство. То ће потом бити и политички императив у југо-комунистичком приступу овом питању (исп. фус. 9), а видимо да трагови тог приступа остају до данашњих дана, чак и у србистици.⁶⁶

Што се пак српске лингвистике тиче, питање како она након пропасти комунистичке диктатуре у СФР Југославији треба да третира говоре ових етничких скупина, – мислим да више не треба постављати.

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

- Ердељановић 1930:** Јован Ердељановић, *О пореклу Буњеваца*, Београд: Српска краљевска академија, Посебна издања, књига LXXIX.
- Ивић 1922:** Алекса Ивић, *О српском и хрватском имену*, Београд: Издање Књижарнице С.Б. Цвијановића, 1–20.
- Ivić 1961–1962:** Pavle Ivić, „Prilog rekonstrukciji predmigracione dijalekatske slike srpskohrvatske jezičke oblasti”, *Зборник за филологију и лингвистику*, IV–V, 117–130 (+ карта).
- Ивић 1985²:** Павле Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика, Увод у штокавско наречје*, Нови Сад: Матица српска.
- Илић 2009:** Марија Илић, „Динамика језичке и социјалне промене: о мањинским језицима у Мађарској с посебним освртом на српски језик”, *Јужнословенски филолог*, LXV, 331–357.
- Караџић 1849:** Вук Стефановић Караџић, „Срби сви и свуда”, у: *Петар Милосављевић, Срби и њихов језик (Хрестоматија)*, Требник / Београд 2002, 129–146.
- Караџић 1852:** Вук Стеф. Караџић, *Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима*, Беч (према: Београд: Нолит, 1975 – репринт).
- Клајн–Шипка 2008³:** Иван Клајн, Милан Шипка, *Велики речник страних речи и израза*, Нови Сад: Прометеј.

⁶⁵ Наиме, према закону из 1993. год. статус тзв. „аутохтоних” мањина добили су Бугари, Роми, Грци, Хрвати, Пољаци, Немци, Јермени, Румуни, Русини, Срби, Словаци, Словенци и Украјинци” (Исто: 333–334).

⁶⁶ По тој инерцији се и у савременим србистичким радовима појмови *српски* и *хрватски* језик употребљавају или преносе без јасних лингвистичких критерија (исп. Илић 2009).

- Мијатовић 1983:** Јулијана Мијатовић, „Прилог познавању лексице српских говора у Мађарској”, *Прилози проучавању језика*, 19, Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета у Новом Саду, 149–177.
- Мијатовић** [без године]: Јулка Мијатовић, *Тукуља*, Упитник за српскохрватски / хрватскосрпски дијалектолошки атлас, Београд: Српска академија наука и уметности – Међуакадемијски одбор за дијалектолошке атласе (инв. бр. 243).
- Николић 1993:** Мирослав Николић, „Неке особине српског говора у Чипу код Будимпеште”, *Јужнословенски филолог*, XLIX, 137–153.
- Пеић–Ваџлија 1990:** Marko Peić, Grgo Bačlija, *Rečnik bačkih Bunjevaca*, Novi Sad – Subotica: Matica srpska.
- Поповић 1960:** Ivan Popović, *Geschichte der serbokroatischen Sprache*, Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- Поповић 1968:** Иван Поповић, *Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине*, Београд: Српска академија наука и уметности, Посебна издања, књ. CDXXV.
- Радић 2010:** Првослав Радић, *Конаонички говор, Етногеографски и културолошки приступ*, Београд: Српска академија наука и уметности – Етнографски институт, Посебна издања, књига 70.
- Радић–Милорадовић 2009:** Јованка Радић, Софија Милорадовић, „Српски језик у контексту националних идентитета, Поводом српске мањине у Мађарској”, *Јужнословенски филолог*, LXV, 153–179.
- Szilágyi 2007:** József Szilágyi, *Tököli rác történetek – Tukuljske racke pripovitke*, Tököl.
- Skok 1972:** Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, Књига друга, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
- Степановић 1994:** Предраг Степановић, *Говори Срба и Хрвата у Мађарској. Штокавско наречје*, Горњи Милановац / Београд / Нови Сад.
- Степановић 2000:** Предраг Степановић, *Говори Срба у Мађарској*, Будимпешта: Самоуправа Срба у Мађарској.
- Цвијић 1919:** Јован Цвијић, „Северна граница јужних Словена”, у: *Ј. Цвијић, Сабрана дела, књига 3 (том 1): Говори и чланци*, Београд: Српска академија наука и уметности, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000, 309–327 (репринт).
- Škaljić 1979⁴:** Abdulah Škaljić, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, Sarajevo: Svjetlost.
- <http://nektar.oszk.hu/en/manifestation/2767917> (посећено 17. јуна 2013)
- <http://hr.wikipedia.org/wiki/Tukulja> (посећено 3. јуна 2013)
- <http://sr.wikipedia.org/sr/Буњевици> (посећено 10. марта 2014)
- <http://www.srpskadijaspora.info/vest.asp?id=12678> (посећено 5. априла 2014)

Prvoslav Radić

THE IKAVIAN HERITAGE OF THE SERB LANGUAGE: ON THE SPEECH
OF THE *RACOK* (RASCIA NS) OF TÖKÖL

Summary

The Ikavian complex of the Serb language also includes the speech of the *Racok* (Rascians) of Tököl, a modest dialect oasis in Hungary, to the south of Budapest. The purpose of this study is to present a linguistic analysis of this Tököl speech based on two different sources: one is scholarly (a linguistic questionnaire) and the other is literary (a collection of short stories). The used sources have confirmed that the major part of the features of the Tököl speech designate it as belonging to the typically Serb language complex. This is indicated by the question and relative pronoun *što / šta*, affricates *č* and *đ* (*mačuva, međa*) as continuants *tʃ, *dʒ, vowels *e* and *u* (*jezik, muž*) as continuants ɛ and ɔ, the initial *u-* (*uzeti, Uskrs*) instead of *vь-* sequences, the vowel *u* (*jabuka, dug*) as a continuant |, the *cr* group (*crv, crno*) instead of the *čr* group, the *-ov / -ev* extension in monosyllabic plural masculine nouns (*brkovi, krajevi*), the ending *-a* in the genitive plural of nouns (*volova, krušaka, jaja*), etc.

The most important specific features of the Tököl speech include: various reflections of the old sound *yat* (Ikavian: *rīč, kolivka, umrit*; (I) Jekavian: *tjelo, bijela, bježat*, cf. *kôljeno, svugde* and Ekavian: *bělance, ovde*), the instability of the consonant *h* (*oču, ôdmā, ūvo, krv, grijota*), the sonant *j* instead of *lj* (*jūdi, čējāde, hijada*), the sonant *v* instead of *l* at the end of a syllable or a word (*stěvna; pōsāv, kisēv*), an increased frequency of the ending *-om* in the instrumental of masculine nouns (cf. *s mūžom, s ôcom, s kōnjōm*), the ending *-am* in the dative, instrumental and locative of plural feminine nouns (*žēnām; z birkam; u starima knjigam*), the generalization of the ending *-du* in the third-person present plural (*pěčēdū, pūštīdu, umredu*), disappearance of the aorist and imperfect, etc.